

Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (3.) (Lepidoptera, Crambidae) Faunistics Data on the Moths Fauna of Hungary (3.) (Lepidoptera, Crambidae)

Buschmann Ferenc

Abstract. This study provides faunistic data on 4,126 specimens representing 151 species of Crambidae, collected from Hungary, specifically from the author's private collection. The existing literature on micro-moths in Hungary is notably sparse, particularly in the Jászság and Tápíó regions, and to some extent in the Mátra Mountains. The data presented in this study can contribute to species mapping and synthesising phenological patterns.

Keywords. Lepidoptera, Crambidae, Buschmann-collection data, Jászberény, Hungary.

Citation. Buschmann F. 2025: Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (3.) (Lepidoptera, Crambidae). – *Lepidopterologica Hungarica* 21: 105–131.

Author's address.

Buschmann Ferenc, H-5100 Jászberény, Apponyi tér 2. 1/1. | E-mail: busman.ferenc@gmail.com

Summary. The author ceased field collection activities after 2018 due to health considerations. Subsequently, his primary objective has been to organise and publish the existing collection. His research findings are disseminated in a series, with this publication representing the third instalment (Buschmann 2022, 2023, 2025a,b). In the current paper, he focuses on species within the family Crambidae. The collection comprises 151 species and 4,126 specimens from 93 localities. The author acknowledges the researchers with whom he has collaborated on field collections on multiple occasions. Four species and specimens were received from international colleagues (Branislav Endel, Ignác Richter, Gábor Pastorális, Zdenko Tokár), and the *Antigastrea catalaunalis* was collected by Csaba Szabóky in Corsica. The identification of prepared specimens was ongoing during the collection-building period. For the identification, a stereomicroscope was used, as well as various reference books (see literature). In problematic cases, the author always received help from Slovak lepidopterists, who also performed several genital examinations.

Bevezető – Introduction

Jelen dolgozatban folytatom a 2018-ban megkezdett és ez év áprilisában befejezett molylepke-gyűjteményem átrendezésének dokumentálását, azaz a fajok és példányaik adatainak közzétételét, tekintet nélkül arra, mennyire ismert vagy gyakori az adott faj. Ismereteim szerint ugyanis a hazai szakirodalom a molylepkék vonatkozásában meglehetősen hiányos a Jászság és a Tápíó-vidék, de bizonyos mértékig még a Mátra esetében is (vö. Buschmann 2004, 2012, Jablonkay 1972, Szabóky 1986), nekem viszont évtizedeken keresztül épp ezek a tájrészek voltak a fő gyűjtőterületeim. Ez az ismertetés tehát ebben a vonatkozásban bizonyos mértékig hiánypótló munka. Az általam gyűjtött és a gyűjteményemben található sodró- (Tortricidae) és zsákhordómoly (Coleophoridae), illetőleg a nagyobb termetű, de kevesebb fajszerű családok esetében (Limacodidae, Zygaenidae, Brachodidae, Cossidae, Sesiidae és Thyrididae) ez a közlés már megtörtént (Buschmann 2022, 2023, 2025a), a közelmúltban pedig a Pyralidae család példái-

nyainak adatait adtam közre (Buschmann 2025b). Ebben a munkámban a fűgyökérrágó-molyfélék (Crambidae) családját veszem sorra.

Anyag és módszer – Material and methods

Az immáron fél évszázadra visszatekintő lepkésmúltam alatt mindvégig csak gyűjtő voltam. Életmód-kutatásokkal, lárvák tartásával/nevelésével nem foglalkoztam. A gyűjteményemben található, általam egyénileg vagy olykor társakkal gyűjtött példányok zömmel éjszakai lepedős, illetőleg az utóbbi 3-4 évben kis akkumulátorral működtetett vödörccsapdás gyűjtések eredménye. A 2003-ban újrakezdett gyűjteményemben az utolsó adatok 2018-ból valók. Miután a tényleges gyűjtéseket abbahagyni kényszerültem, az alábbi ismertetés – és majd a továbbiakban sorra kerülő részeké is, – a végleges gyűjteményi állapotnak felelnek meg.

A preparált példányok meghatározása a gyűjteményépítés időszakában folyamatos volt. Ehhez egy-két kivételtől eltekintve elégséges volt az MBSZ-10 sztereomikroszkóp és a különböző szakkönyvek használata. A szóban forgó család vonatkozásában ez leginkább a Molylepkek VI. (Gozmány 1963) faunafüzete és Slamka 2008, 2013, 2022 kiváló könyvei voltak, továbbá a Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten – www.Lepiforum.de, a Wikipedia és a BOLD Systems, illetőleg más internetes blogok képanyagai. Kétes esetekben mindig segítséget kaptam az aktuálisan épp nálam tartózkodó szlovák lepidopterológus szakemberektől, vagy Pastorális Gábor közvetítésével vizsgálatra hozzánk küldött példányok által.

A gyűjteményemben e tanulmány adatainak lezárásakor (2025.IV.30.) a címben szereplő család 151 fajának 4126 egyede volt található. A rendezés folyamán minden példány adata [gyűjtőhely, időpont, gyűjtő(k)] kijegyzetelésre került, melyeket az alábbiakban adok közre.

Eredmények – Results

A gyűjtőhelyek – The collection sites

Az alábbi ismertetés csak a gyűjtőhelyeket sorolja fel. A gyűjteményem rendezése folyamán a több példányszámú fajoknál egységesítési célból a következő besorolási rend lett kialakítva: az országból általában, ezek után a Jászság és a Tápó-vidék következik, majd a Bükk hegység és végül a Mátra hegység. A zárójeles számok az adott helyről fajoktól, gyűjtőktől és időpontoktól függetlenül, az onnan eltett példányok számát jelentik.

Az országból általában: (324)

Apátistvánfalva, Kétyvölgy (4); Bakonykúti, tanklőtér (7); Biharugra, (1); Budapest, Zugló (2); Csákberény, Bucka-hegy (30); Epöl, Kő-hegy (23); Esztergom, Strázsa-hegy (18); Farkasgyepű, (10); Fenyőgyöngye, Remete-hegy (5); Fövenyes, (33); Fülöpháza, Kutatóház (1); Fülöpszállás, homokbuckás (34); Gánt-Gránás (11); Gánt-Gránás, Sziklás út (22); Kőszeg, Stájerházak (1); Kup, tölgyerdő (2); Litér, dolomit-sziklagyep (8); Naszály, agyagbánya (22); Örkény, katonai lőtér (31); Sopron, Fáberrét (2); Sopron, Muck (2); Szársomlyó, szoborpark (5); Szentgotthárd–Farkasfa, Zsilavek-út (3); Uzsa, csarabos kavicsbánya (25); Várpalota, Baglyas-hegy (9); Várpalota, Burok-völgy (6); Zalaegerszeg (2); Zemplén, Istvánkúti nyíres (5).

Jászság: (987)

Alattyan, Bereki-erdő (107); Jászberény térsége közelebbi lelőhely nélkül (162); Jászberény, borsóhalmi-rét (121); Jászberény, Hajta-mocsár TVT. (61); Jászberény, Hajta-mocsár TVT. Halasi-tanyák (7); Jászberény, jászdozsai útelágazás (40); Jászberény, meggyesi-erdő (2); Jászberény, necsői legelő (19); Jászberény, öregerdei homokhát (2); Jászberény, tőtevényi homokterület (27); Jászberény, újerdői homokterület (340); Jászberény, Zagyvamenti TVT. (33); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes (55); Pusztamonostor, tölgyerdő (10); Szászberek, ártéri tölgyes (1).

Tápó-vidék: (1859)

Albertirsa, Lipina-völgy (9); Farnos, Bivalyos-sziget (20); Farnos, Göbolyjárás (3); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves (202); Farnos, Rekettyés-ér, „gödrös” (13); Farnos, Rekettyés-ér (180); Farnos, sziki tanösvény (182); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya (129); Nagykáta,

Cseh-domb (323); Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás (40); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás (209); Nagykáta, székesrekeszi legelő (159); Nagykáta, Tápió-Hajta TK. Nyík-rét (13); Szentmártonkáta, Gicei-hegy (59); Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő (63); Szentmártonkáta–Homok-erdő, árvalányhajas-rét (5); Tápióság térsége közelebbi lelőhely nélkül (15); Tápióság, Lőszvölgy (Dolláros-rét) (5); Tápióság, Nagy-rét (214); Tóalmás, homoki-rét (16).

Bükk: (83)

Bükkszentkereszt (8) – mind 2005.VI.17.; Hollósetetői vörösfenyves (15) – mind 2005.VI.16.; Nagyvisnyó, V.I. (azaz Vásárhelyi István) gyermektábor az 1994 – 2004 közötti évekből (60).

Mátra: (858)

Gyöngyös, Sár-hegy (508); Sár-hegy, Szt.-Anna tó (2); Gyöngyössolymos, Asztag-kő (8); Gyöngyöstarján, Világos-hegy (1); Mátra, Fallóskút (2); Kékestető (34); Mátra, Névtelen-bérc (25); Mátra, Nyírjes-bérc (76); Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők (49); Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő (8); Mátra, rudolftanyai útelágazás (43); Mátraalmás, falu előtti rét (4); Mátrafüred, Menyecske-hegy (20); Mátrafüred, Vizes-Kesző (2); Mátrafüred, Vízműi rét (1);

1. ábra. A kutatási területek földrajzi elhelyezkedése: **1.7.15** Jászság (700 km²); **1.9.12** Tápió-vidék (250 km²), **6.4** a Mátra vidékből (kb. 250 km²), **6.5** a Bükk vidékből (kb. 200 km²), az összes kutatási terület kb. 1400–1500 km². (A térkép grafikáját Fazekas I. készítette, Marosi & Somogyi 1990 alapján)

Fig. 1. Geographical location of the study areas: **1.7.15** Jászság (700 km²); **1.9.12** Tápió-region (250 km²), **6.4** from the Mátra region (ca. 250 km²), **6.5** from the Bükk region (ca. 200 km²), total study area ca. 1400–1500 km². (Map graphic by I. Fazekas, based on Marosi & Somogyi 1990)

Mátraháza, Református Üdülő környéke (14); Mátraháza, Tetves-rét (25); Mátraszentistván, sípálya (13); Pálosvörösmart, Rónya-oldal (22); Sirok, Nyírjes-tó (1).

A társakkal közös gyűjtések helyei – Places for joint collections with peers

Társak az alábbi helyeken és időpontokban voltak velem (a zárójelben szereplő számok az adott helyről és időpont(ok)ról származó példányok fajoktól független számát jelentik):

BG. – Balla Gizella (13):

Farmos, homokbuckás-erdei fenyves, (5); Farmos, Rekettyés-ér, (7); Jászberény, Zagyvamenti TVT. (1).

BK. – Bánkúti Károly (120):

Farmos, Rekettyés-ér, 2002.VIII.15.(1), 2003.VIII.5.(1), 2004.VII.16.(5), VIII.23.(12); Jászberény, borsóhalmi-rét, 2004.VIII.19.(16); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17.(10); Nagykáta, Cseh-domb 2004.VIII.18.(15); Nagykáta, Felső-Tápió nyírfás, 2005.VI.3.(2); Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VII.17.(6), VIII.16.(7); Gyöngyös, Sár-hegy, 1999.V. 19.(1), 2003.VII.10.(1), VIII.3-4.(1), 2004.V.31.(8), 2007.IV.28.(7), Sár-hegy, Szt.-Anna tó, 1997.VI.11.(2); Gyöngyöstarján, Világos-hegy, 2000.V.15.(1); Mátrafüred, Vizes-Kesző, 2000. VI.5.(2); Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 1999.VI.7.(1), 2004.VII.18.(16), 2005.VI.4.(5).

BB. – Benedek Balázs (13):

Jászberény, 1994.VIII.6.(1); Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.V.29.(5); Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1996.VIII.15-22.(4), 1997.VII.7-12.(3).

H.-né – Halász Sándorné (3):

Gyöngyös, Sár-hegy, 2009.IV.20.(3).

PG. – Pastorális Gábor (6):

Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.V.27.(4), VIII.20.(2).

Sz. – Szabóky Csaba (311):

Apátistvánfalva, Kétvölgy, 2009.VIII.11.(4); Bakonykúti, tanklötér, 2008.VI.27.(7); Csákberény, Bucka-hegy, 2004.V.30.(28); Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31.(23); Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(18); Farkasgyepű, 2005.VII.7.(6), VIII.25.(4); Farmos, Bivalyos-sziget, 2004. VIII.30.(2); Fövenyes, 2004.V.30.(23), 2008.VI.28.(5); Fülöpszállás, homokbuckás, 2004.IX. 12.(34); Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VI.29.(5), 2010.VII.13.(9); Gyöngyös, Sár-hegy, 2001. VI.15.(2), IX.22.(1), 2002.VII.30.(1), 2002.VIII.2.(2), 2006.VII.26.(3), 2007.VII.2.(2), 2008.IX. 4.(20), 2010.VI.15.(3), VII.23.(3); Kup, tölgyerdő, 2005.VIII.24.(2); Litér, dolomit-sziklagyep, 2009.VIII.13.(8); Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VI.27.(1), VII.14.(4); Mátra, rudolfanyai útelágazás 2011.V.21.(5); Mátraszentistván, sípálya, 2008.VII.6.(13); Nagykáta (Egreskáta) Bata-tanya, 2004.VI.18.(6); Nagykáta, Cseh-domb, 2004.VIII.29.(2), 2005.V.30.(1); Nagykáta, székesrekeszi legelő 2006.VI.25.(4); Nagykáta Tápió-Hajta TK. Nyík-rét 2004.VI.19.(10); Naszály, agyag-bánya, 2007.VIII.19.(22); Szentgotthárd-Farkasfa, Zsilavek-út, 2009.VIII.12.(3); Uza, csarabos kavicsbánya, 2005. VIII.23.(14), IX.26.(9); Várpalota, Burok-völgy, 2010.VII.11.(2).

Sz/TA. – Szabóky Cs. & Takács A. (24):

Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VIII.31.(8); Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.V.20.(3); Várpalota, Baglyas-hegy és Burok-völgy, 2008.IX.1.(13).

TA. – Takács Attila (11):

mind Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VIII.10.

A gyűjteményi fajok és adataik – Species collectionis et earum notitiae

Az alábbi, fajonkénti adatismertetés során csak az alkalmanként társakkal végzett gyűjtéseknél tüntetem fel a nevem kezdőbetűit, a nevek közötti et kötőszó helyett egyszerű /-jelet alkalmazva (BF/BB.; BF/BG.; BF/BK.; BF/H-né; BF/PG.; BF/Sz.; BF/TA.; BF/Sz/TA.); az egy személyben folytatott gyűjtéseim esetében ez fölösleges és a sokasága miatt zavaró is lenne. Ugyancsak mellőzöm a fajok szinonimneveit (v.ö. Gozmány 1968, Buschmann & Pastorális

2018 stb.), mert jelen munka csupán egy adatközlő tanulmány. A tárlóimon belőli gyűjteményi besorolás néhány apróbb elhelyezési eltéréstől eltekintve, követi a Pastorális & Buschmann (2018) névjegyzéket, de itt a fajok adatainak ismertetése során a legutóbbi magyar névjegyzék rendszerét és fajneveit (Buschmann & Pastorális 2025) vettem alapul. A fajnevek, illetve az adott gyűjtőhely adott időpontja(i) után zárójelben szereplő számok itt szintén a példányok számát jelentik.

Crambidae – Fügőkérrágó molyfélék

Scoparia pyralella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hamvas mohailonca (68)

Alattyan, Bereki-erdő, 2007.VI.6., VI.7.; Jászberény, 1994.VI.4., 1997.VI.24.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.VI.2.; Pusztamonostor, tölgyerdő, 2018.V.21.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2006.VI.8.(5), 2008.VI.2., 2009.VI.9.(6), 2011.V.31.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20., 2013.VI.8., VI.16.(2); Farnos, Rekettyés-ér, 2002.V.19.(2), 2005.V.23.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VI.14., 2014.V.27., 2018.V.26.; Farnos, sziki tanösvény, 2016.V.29.; Mátraszentistván, sípálya, 2008.VII.6.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.16.(2), VI.19.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2005.VI.4. BF/BK.; Gyöngyössolymos, Asztag-kő, 2008.VI.3.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VI.10., 2004.V.31., 2005.VI.6.(4), 2007.V.13., VI.14., 2008.V.27.(6), V.30.(2), 2011.VI.4.(4), 2016.VI.4.(2).

Scoparia ingrattella (Zeller, 1846) – keleti mohailonca (16)

Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1998.VI.22-29., 2000.VI.26., 2002.V.15., 2004.VI.24.(5); Kékestető, 2008.VI.4.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2009.VI.24.; Mátrafüred, Vízműi rét, 1987.VII.22.; Gyöngyössolymos, Asztag-kő, 2008.VI.3.(5).

Scoparia subfusca (Haworth, [1811]) – nagy mohailonca (21)

Alattyan, Bereki-erdő, 2016.VII.30.; Jászberény, 1993.VIII.17.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.VI.2., VI.15.; Jászberény, borsóhalmai-rét, 2004.VIII.19.(3) BF/BK.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2013.VIII.30.; Jászberény, tötevényi homokterület, 2002.IX.5.; Jászberény, újerdei homokterület, 2004.VII.30.; Nagykáta, Cseh-domb, 2007.VIII.24.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.X.30.; Tápióság, Löszvölgy (Dolláros-rét), 2001.VIII.23.; Tóalmás, homoki-rét, 2004.IX.1.(3); Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.20., 2013.VII.4.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2014.V.27.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VI.15. BF/Sz., 2016.VI.4.

Scoparia basistrigalis (Knaggs, 1866) – tarka mohailonca (47)

Farkasgyepű, 2005.VII.7.(2) BF/Sz.; Apátistvánfalva, Kétvölgy, 2009.VIII.11.(2) BF/Sz.; Gánt-Gránás, 2007.VI.30. TA.; Jászberény, 1994.VI.14.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT. 1998.VIII. 13.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2006.VI.23.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006.VI.19., 2011.VI.16.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.23.(5), 2013.VII.3., VII.8., 2015.VI.12.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1999.VI.28.(2); Mátraszentistván, sípálya, 2008.VII.6.(6); Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2010.VII.2.(2); Mátra, Névtelen-bérc, 2009.VII.1.(5), 2011.VI.29.(2); Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.19.(2), 2009.VII.11.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2010. VII.16., 2018.VII.21.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VI.19., VII.17.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007. VII.18.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2006.VI.20.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.VI.14., 2014. VI.13.(2).

Gesneria centuriella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – nagy zuzmóilonca (6)

Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1995.VI.27-31.(2); Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.9.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2008.VI.6., 2018.VII.21.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VI.27. BF/Sz.

Eudonia mercurella (Linnaeus, 1758) – törpe zuzmóilonca (48)

Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31. BF/Sz.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2010.VII.13. BF/Sz.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(2) BF/Sz.; Alattyan, Bereki-erdő, 2016.VII.25.(2), VII.30.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.20., 2014.VII.25.; Albertirsa, Lipina-völgy, 2012.VII.13.(2); Mátra, Kékestető, 2007.VII.21.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.28.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2013.VIII.2.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2010.VII.16., 2013.VIII.4.(2), 2018.VIII.6.(5); Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VII.14.; Mátraháza, Tetves-

rét, 2007.VII.18.(3), VII.23.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18.(2) BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003. VIII.22., 2004.VII.9., VII.20.(2), VIII.5., 2006.VII.25.(3), 2007.VII.8. 2009.VIII.2.(2), 2010. VIII.10.(2), 2011.VIII.5., 2013.VIII.18., 2015.VII.11., VII.18.

Eudonia lacustrata (Panzer, 1804) – fehér mohailonca (35)

Jászberény, 1994.VI.15., VII.2.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8., 2005.VI.8., 2018.VI.18.; Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VI.27.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2011.VI.16.(2); Tápióság, Nagy-rét 2012.VI.20., VI.21., VI.23.(2), 2013.VI.16., VII.3., VII.8.; Farnos, Rekety-tyés-ér, 2006.VI.12., 2012.VII.10.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves 2016.VI.16., VI.20.(2), 2017.V.31.; Farnos, sziki tanösvény, 2018.VI.1.; Mátra, Névtelen-bérc, 2009.VII.1., 2011.VI. 29.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.16.(2); Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2007.VI.19.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2010.VII.16.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18.(2), VII.23.; Mátraháza, Református Üdülő környéke 2008.VI.20., VII.14.(2); Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2007.VI.25.

Eudonia murana (Curtis, 1827) – fali zuzmóilonca (3)

Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.3.(2), VII.28.

Eudonia truncicolella (Stainton, 1849) – szürke mohailonca (5)

Mátra, Nyírjes-bérc 2016.VI.1.; Mátra, rudolftanyai útelágazás 2011.VIII.6.(2), 2018.VIII.9.(2).

Eudonia pallida (Curtis, 1827) – mocsári mohailonca (37)

Alattyan, Bereki-erdő, 2007.VI.6.(2), 2007.VIII.14., 2015.VIII.22.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2009.VIII.27.; Jászberény, újerdői homokterület 2007.V.21., 2008.VI.1., 2009.VI.15., 2010. VI.7.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2007.VI.1.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2011. VI.27.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2010.VI.9.(3); Nagykáta, Cseh-domb, 2007.VIII.24., 2009.V.20.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9.(4); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(2), VI.20., VI.21., VIII.30., 2013.VI.16.(3); Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.22., 2017.V.28., 2018.VI.1.(2); Mátra, Kékestető, 2007.VII.21.; Mátrafüred, Vizes-Kesző, 2000.VI.5. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VII.30. BF/Sz., 2004.VI.20., 2010.VI.11.

Cholius luteolaris (Scopoli, 1772) – sárga mohailonca (23)

Mátra, Nyírjes-bérc, 2005.V.28.(3), 2006.VI.16.(2); Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.(2); Mátrafüred, Vizes-Kesző, 2000.VI.5. BF/BK.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2002.V.17., 2005.V.29.(6), 2006.VI.20.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.V.31.(2) BF/BK., 2010.VI.11., VI.15. BF/Sz., 2015.V.30.(2), 2016.VI.4.

Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763) – fényes kormosmoly (23)

Jászberény, 2004.VII.25.(15); Jászberény, borsóhalmi-rét, 2003.VIII.28., 2012.VIII.25., 2013. VIII.1.; Jászberény, újerdői homokterület, 2008.VII.17.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2015. VII.15.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2013.VII.20.; Farnos, Reketyés-ér, 2005.VII.16.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.V.31. BF/BK., 2007.VII.19.

Chilo phragmitella (Hübner, [1810]) – csíkos nádfúrómoly (42)

Alattyan, Bereki-erdő, 2007.VI.7.(4); Jászberény, borsóhalmi-rét, 1998.VIII.18., 2008.VIII.28.; Jászberény, necsői legelő, 2016.VIII.28.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.VII.6.(2), 2017.VI.28.; Jászberény, tötevényi homokterület, 2003.VII.25.; Nagykáta, Tápió-Hajta TK. Nyík-rét, 2004.VI.19. BF/Sz.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2011.V.14., V.23.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.28.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2010.VII.20.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30., 2012.VI.19.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2006.VI.25. BF/Sz., 2007.VIII.23., 2008.VIII.1.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VII.17. BF/BK., VIII.24.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.18., VII.7.(2); Farnos, Reketyés-ér 2004.VI.27., VII.16. BF/BK., 2005.VII.16.; Farnos, Reketyés-ér, „gödörös”, 2006.VI.17.; Farnos, Bivalyos-sziget, 2005.VII.29.; Farnos, sziki tanösvény, 2007.VIII.15.(2), 2008.VII.3.(4), 2012.VII.9.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2010.VI.29.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VII.13.(2).

Chilo suppressalis (Walker, 1863) – egyszínű nádfúrómoly (2)

Tápióság, Nagy-rét, 2012.IV.28.(2), leg. Buschmann F.

Friedlanderia cicatricella (Hübner, [1824]) – tarka nádfúrómoly (14)

Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.VII.19.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.28.; Nagy-

káta, Felső-Tápió, nyírfás, 2006.VII.22.; 2006.VI.25. BF/Sz., 2009.VII.15.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2001.VII.29.; Farnos, Rekettyés-ér, 2002.VII.7.; Farnos, Bivalyos-sziget, 2005.VII.29.(2); Farnos, sziki tanösvény, 2008.VII.3., 2011.VIII.7., 2017.VII.19.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2015.VII.18.

Pseudobissetia terrestrellus (Christoph, 1885) – kukorica-fűrómoly (24)

Alattán, Bereki-erdő, 2014.V.21.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2010.VI.9.(4); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(4), VI.21., 2013.VI.19.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2009.V.26.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2009.V.18., 2014.V.27.(4), 2018.V.26.(6); Farnos, sziki tanösvény, 2017.V.28.

Calamotropha paludella (Hübner, [1824]) – barna nádlevélmoly (35)

Alattán, Bereki-erdő, 2007.VI.7., 2015.VIII.22.; Jászberény, 1991.VII.9.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2004.VIII.19. BF/BK.; Jászberény, tötevényi homokterület, 2004.VIII.4.(2); Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8.(2), VII.25.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2015.VII.15.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VIII.6.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VI.24.(4); Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VII.17. BF/BK., VIII.24.; Tápióság, 1997. VII.24. TA.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.7., VII.27., VIII.5.; Farnos, Göbolyjárás, 2002.VII.17.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VI.29., VII.21.; Farnos, Bivalyos-sziget 2005.VII.29.; Farnos, sziki tanösvény, 2007.VIII.15.(2), 2008.VII.3.(2), 2011.VIII.7., 2012.VII.9.; Farnos, homok-buckás-erdei fenyves, 2008.VII.11., 2010.VI.29.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2015.VII.18.(2).

Calamotropha aureliellus (Fischer von Röslerstamm, 1841) – aranyszínű nádlevélmoly (34)

Jászberény, 1996.VI.11., 1997.VIII.3.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.25.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2004.VIII.9.(3); Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VIII.1.(6), 2009.VIII.8.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VIII.24.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.7.(2), VII.20., VIII.5.; Farnos, Rekettyés-ér, 2002.VII.7., 2004.VI.27.(3), 2005.VII.16., 2012.VII.10.; Farnos, Göbolyjárás, 2002.VII.17.; Farnos, Bivalyos-sziget, 2009.VII.23.; Farnos, sziki tanösvény, 2008.VII.3., 2011.VIII.7., 2012.VII.9., 2013.VII.6., 2017.VIII.4., VIII.9.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.12., 2008.VII.11.

Euchromius ocella (Haworth, [1811]) – ezüstcsíkos mozaikmoly (9)

Jászberény, 1996.IX.3.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 1997.IX.5.(2), 2013.VIII.1.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2012.IX.10.(2); Jászberény, necsői legelő, 2015.IX.14.(2); Jászberény, tötevényi homokterület, 2004.IX.2.

Euchromius bella (Hübner, 1796) – cifra mozaikmoly (63)

Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.VI.15.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.28., 2007.VIII.24.; Farnos, Rekettyés-ér, 2012.VII.10.; Farnos, sziki tanösvény, 2017.VIII.9.; Mátra, rudolfanyai útelágazás, 2009.VII.28.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2018.VII.21.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18., VII.23.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18.(6) BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VIII.2.(2) BF/Sz., 2004. VII.20.(4), 2004.VIII.1.(7), VIII.5.(3), 2006.VII.25.(4), 2007.VII.19.(4), 2009.VIII.2.(12), VIII.15.(4), 2010.VII.23. BF/Sz., 2011.VIII.4., VIII.5., 2013.VII.27.(2), 2015.VII.18.

Chrysoteuchia culmella (Linnaeus, 1758) – kerti fűgyökérmoly (45)

Alattán, Bereki-erdő, 2015.VIII.8., 2016.VII.5.; Jászberény, 1988.VI.28., 1997.VI.24.; Jászberény, újerdői homokterület, 2006.VI.29., 2007.VII.9., 2008.VI.1., 2009.VII.2.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2015.VII.15.(2); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.; Pusztamonostor, tölgyerdő, 2017.VI.25.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17. BF/BK., 2006.VI.9.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.7.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9.; Nagykáta, székesrekeszi legelő 2008.VI.24.(4); Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás 2011.VII.6.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VIII.24.; Tápióság, 1998.VI.20. TA.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20., VII.7.; Farnos, Rekettyés-ér, 2002.VII.7., 2003.VII.21., 2004. VI.27., VII.16. – BF/BK.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.12., 2014.V.27., 2015.VII.5., 2016.VI.16., 2017.VI.19.; Bükk, Hollósetői vörösfenyves, 2005.VI.16.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.14.(3) BF/Sz., 2007.VI.19.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VIII.1., 2006. VI.21., 2007. VII.2. BF/Sz., 2007.VII.8., 2016.VI.4.

Crambus pascuella (Linnaeus, 1758) – lápréti fűgyökérmoly (53)

Alattyán, Bereki-erdő, 2007.VI.7.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.VI.2.; Jászberény, újerdői homokterület, 2006.VI.13.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2009.VI.14.(3), 2010.VI.13., 2011.VI.27.(2); Pusztamonostor, tölgyerdő, 2018.V.21.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17. BF/BK., 2009.V.21., 2010.VI.9.(2), 2011.V.23.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2008.VI.2.(2), 2009.VI.9.(3), 2011.V.31.(4); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VI.23., 2013.VI.8.; Farnos, Reketyés-ér, 2004.VI.8., VI.27., 2006.VI.12., VI.17.(3), 2006.VII. 5.(2); Farnos, sziki tanösvény, 2012.VII.9., 2017.V.28.(3), 2018.VI.1.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2016.VI.10.(2), VI.16., 2018.V.26.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.8., VI.11., VI.16.(2); Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2008.VI.9.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VI.10., 2015.VII.18., 2016.VI.4.

Crambus silvella (Hübner, [1813]) – erdei fűgyökérmoly (3)

Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2004.VI.24.(2); Sirok, Nyírjes-tó, 2008.VIII.3. TA.

Crambus uliginosellus (Zeller, 1850) – mocsári fűgyökérmoly (1)

Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.VIII.13., leg. Buschmann F.

Crambus ericella (Hübner, [1813]) – fenyéres fűgyökérmoly (4)

Nagyvisnyó, Vásárhelyi István gyermektábor, 1995.VI.27-31.; Zemplén hg., Istvánkúti nyíres, 2007.VI.15-17.(3) TA.

Crambus pratella (Linnaeus, 1758) – ékes fűgyökérmoly (9)

Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1996.VII.9-15., 2004.VI.24.; Bükk, Hollósetői vörösfenyves, 2005.VI.16.(2); Bükkszentkereszt, 2005.VI.17.(3); Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2008.VI.6.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VI.19.

Crambus lathoniellus (Zincken, 1817) – mezei fűgyökérmoly (66)

Jászberény, 1996.V.31., 2001.V.29.; Jászberény, újerdői homokterület, 2005.V.27.(9), 2007.VI. 21.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2009.VI.14., 2011.VI.27.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2006.VI.9.(2), 2009.V.11.(3), 2011.V.23.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.V.22.(2), 2007.V.22., 2008.V.9.(2), 2018.V.12.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2008.VI.2., 2009.VI.9., 2011.V.31.(2), 2016.V.27.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2007.V.20.; Tápióság, Nagy-rét 2013. V.8.(2), 2015.V.19.; Farnos, Reketyés-ér, 2002.V.19.(2), 2006.V.23.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VI.14., 2009.V.18., 2010.VI.29., 2014.V.27., 2018.V.26.; Farnos, sziki tanösvény, 2016.V.29.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2004.VI.24.; Bükkszentkereszt, 2005. VI.17.; Mátra, Névtelen-bérc, 2009.V.16.(2), 2009.VII.1.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VI.16.(2); 2007.VI.8.(2); 2009.VI.19.(3); Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2008.VI.6., VI.9., 2009.VI.24.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.V.19., 2008.V.27.(2), 2016.VI.4.(3).

Crambus hamella (Thunberg, 1788) – uzsai fűgyökérmoly (11)

Uzsa, csarabos kavicsbánya, 1997.IX.4.(2) leg. Szabóky Cs.; 2005.IX.26.(9) BF/Sz.

Crambus perlella (Scopoli, 1763) – gyöngyházás fűgyökérmoly (37)

Jászberény, borsóhalmi-rét, 2003.VIII.28., 2008.IX.6., 2009.VIII.3.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.IX.10.(3); Jászberény, újerdői homokterület, 2007.VI.1.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2009.VI.14., 2010.VI.13.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2006.VI.9.; Nagykáta, Tápió-Hajta TK. Nyík-rét, 2004.IX.6.; Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VIII.19.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9.(2), 2011.V.31.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2002.VI.13., 2004.VIII.24.(2); Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2007.V.20.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(2); Farnos, Reketyés-ér, 2002.VII.7.(2), 2004.VI.8., VII.16. BF/BK., 2012.VII. 10.(2), 2013.VII.4.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.12.; Farnos, Bivalyos-sziget, 2009.VII.23.; Farnos, sziki tanösvény, 2017.VIII.11.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1996.VIII.15-22. BF/BB.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.14. BF/Sz.; Mátraszentistván, sípálya, 2008.VII.6. BF/Sz.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.IX.5., 2011.VIII.4.

Agriphila deliella (Hübner, [1813]) – őszi fűgyökérmoly (47)

Fülöpszállás, homokbuckás, 2004.IX.12.(3) BF/Sz.; Nagykáta, Cseh-domb, 2001.IX.21.(4), 2004.IX.4.(17), 2008.IX.28.(11); Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2015.IX.20.(10); Tóalmás, homoki-rét, 2004.IX.1.(2).

Agriphila tristella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – gyászos fűgyökérmoly (58)

Kup, tölgyerdő, 2005.VIII.24. BF/Sz.; Fülöpszállás, homokbuckás, 2004.IX.12.(2) BF/Sz.;

Alattyan, Bereki-erdő, 2015.VIII.22., IX.17.; Jászberény, 1998.IX.4.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 1997.IX.5.(2), 2004.IX.7.(4), 2008.IX.6.(6); Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2009.IX. 3.(4), 2012.IX.10.(2), 2013.VIII.30.(5), 2015.IX.18.; Jászberény, necsői legelő, 2015.IX.14.(2), 2016.VIII.28., VIII.30.; Jászberény, megyyesi-erdő, 2009.IX.23.; Jászberény, tőtevényi homok-terület, 2004.IX.2.(2); Jászberény, újerdői homokterület, 2005.IX.14.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.IX.10.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.IX.4.(8), 2008.IX.28.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2008.VIII.22.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2016.VIII.29.; Tápióság, Löszvölgy (Dolláros-rét), 2001.VIII.23.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VIII.23. BF/BK., 2006.VIII. 27.(2); Farnos, Bivalyos-sziget, 2004.VIII.30. BF/Sz.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.IX.11., 2015. IX.15.(2).

Agriphila inquinatella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – közönséges fűgyökérmoly (71)
 Uza, csarabos kavicsbánya, 2005.VIII.23.(3) BF/Sz.; Várpalota, Burok-völgy, 2008.IX.1. BF/Sz/TA.; Apátistvánfalva, Kétvölgy, 2009.VIII.11.(2) BF/Sz.; Szentgotthárd–Farkasfa, Zsilavek-út, 2009.VIII.12.(2) BF/Sz.; Litér, dolomit-sziklagyep, 2009.VIII.13. BF/Sz.; Naszály, agyagbánya, 2007.VIII.19.(5) BF/Sz.; Alattyan, Bereki-erdő, 2015.VIII.14., VIII.22.(2); Jászberény, borsóhalmi-rét, 2012.VIII.25.; Jászberény, necsői legelő, 2015.IX.14., 2016.VIII.28.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 1997.VIII.24.; Jászberény, tőtevényi homokterület, 2004.IX.2.; Jászberény, újerdői homokterület 2007.VIII.30.; Nagykáta, Cseh-domb 2011.VIII.26.(2), 2014. VIII.19.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2007.VIII.21. 2009.VII.29.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2007.VIII.23.(2), 2008.VIII.27.(2), 2009.VIII.25., 011.VIII.23. 2015.VIII.30.(2), 2016. VIII.29.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.22.(2), 2013.VII.3.; Tápióság, Löszvölgy (Dolláros-rét), 2001.VIII.23.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VIII.15.(2), VIII.23.(2) BF/BK., 2017.VIII.26.; Farnos, sziki tanösvény, 2017.VIII.4., VIII.8., VIII.13., VIII.24.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1996.VIII.15-22. BF/BB.; Mátra, Kékestető, 2007.VIII.17.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2013.VIII.8.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.IX.6., 2003.VIII.22.(2), 2009.VIII.15.(9), 2010.VIII. 10.(4), 2011.VIII.20. BF/PG., 2013.VIII.18.

Agriphila brioniellus (Zerny, 1914) – hegyi fűgyökérmoly (3)
 Várpalota, Burok-völgy, 2008.IX.1. BF/Sz/TA.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2013.VIII.18.(2). [A meghatározások ivarszervi ellenőrzéseket kívánnak!]

Agriphila selasella (Hübner, [1813]) – fakó fűgyökérmoly (51)
 Alattyan, Bereki-erdő, 2015.VIII.22.(3); Jászberény, 1992.VIII.21.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2004.VIII.19.(3) BF/BK., IX.7., 2008.VIII.28.(4), 2008.IX.6.(2), 2009.VIII.27.(2), 2012.VIII.25.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2009.IX.3.(2), 2012.IX.10., 2013.VIII.30.(2), 2015.IX.18.; Jászberény, necsői legelő, 2016.VIII.28.(3); Jászberény, tőtevényi homokterület, 2004.IX.2.(3); Nagykáta, Cseh-domb 2001.VIII.19., 2004.IX.4.(6), 2009.VIII.28.(2); Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VIII.27., 2009.VIII.25.(2), 2015.VIII.30.; Szentmártonkáta, székes-rekeszi legelő, 2001.VIII.15.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2014.IX.5.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VIII.23.(2) BF/BK.; Farnos, Bivalyos-sziget, 2004.VIII.30. BF/Sz.; Farnos, sóvirág-tanösvény, 2009.VIII.11. TA.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.IX.5., 2015.IX.15.

Agriphila straminella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – aranyrojtú fűgyökérmoly (45)
 Alattyan, Bereki-erdő, 2007.VIII.14.(2), 2015.VIII.8., VIII.14.(3), VIII.22.(2), 2016.VIII.15.; Jászberény, 1997.IX.2.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2001.VIII.9., 2012.VIII.25.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VIII.10.(4) BF/TA., 2012.VIII.18.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VIII.6.(2); Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2007.VIII.13.(2), 2011.VIII.23.(4); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5.(2), VIII.22.(2), VIII.30.; Tápióság, Löszvölgy (Dolláros-rét), 2001.VIII.23.; Tóalmás, homoki-rét, 2001.VIII.17.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.8., 2004.VIII.23. BF/BK.; Farnos, sziki tanösvény, 2007.VIII.15.(3), 2011.VIII.2., 2017.VIII.8.(2), 2018.VIII.11.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2013.VIII.2.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2013.VIII.4.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2009.VIII.2., 2010.VIII.11.

Agriphila poliellus (Treitschke, 1832) – okkerszínű fűgyökérmoly (3)
 Jászberény, 1997.IX.25.; Jászberény, újerdői homokterület, 2006.IX.15.; Nagykáta, Cseh-domb, 2008.VIII.13.

Agriphila tersellus (Lederer, 1855) – magyar fűgyökérmoly (25)
 Jászberény, borsóhalmi-rét, 1997.IX.5.; 2002.VIII.29., 2003.VIII.28., 2004.VIII.19.(3); Jász-

berény, jászdózsai útelágazás, 2012.IX.10.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1997.VI.29., 2017. IX.10.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2003.VIII.26.(2), 2004. VIII.16.(3) BF/BK., VIII.24.(10); Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.5. BF/BK.

Agriphila tolli (Bleszyński, 1952) – síksági fűgyökérmoly (26)

Uzsa, csarabos kavicsbánya, 2005.VIII.23.(6) BF/Sz.; Várpalota, Burok-völgy, 2008.IX.1.(2) BF/Sz./TA.; Farkasgyepű, 2005.VIII.25. BF/Sz.; Alattyán, Bereki-erdő, 2015.VIII.8., VIII. 14. (4), VIII.22.(3), 2016.VIII.15.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2014.VIII.19.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.28., 2013.VIII.8.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.IX.5., 2010.VIII.9., 2011. VIII.4., 2015.IX.15.

Agriphila geniculea (Haworth, 1811) – parlagi fűgyökérmoly (6)

Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VIII.31. BF/Sz./TA.; Naszály, agyagbánya, 2007.VIII.19.(2) BF/Sz.; Bükk, Hollósetői vörösfenyves, 2005.VI.16.; Bükk-szentkereszt, 2005.VI.17.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.3. [A meghatározások ivarszervi ellenőrzéseket kívánnak!]

Catoptria permutatellus (Herrich-Schäffer, [1848]) – gyöngyházcsíkos fűgyökérmoly (9)

Zemplén, Istvánkúti nyíres, 2007.VI.15-17.(2) TA.

+ 7 db. Chočské vrchy (Szlovákia), Prosiecka dolina, 2014.VII.4.; BF/PG. & Ignác Richter.

Catoptria osthelderi (de Lattin, 1950) – Osthelder fűgyökérmolya (nyugati fűgyökérmoly) (2)

Sopron, Muck, 2012.VII.4.(2) leg. Szabóky Cs.

Catoptria mytilella (Hübner, [1805]) – fehércsíkos fűgyökérmoly (1)

Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31. Buschmann F. & Szabóky Cs.

Catoptria pinella (Linnaeus, 1758) – ezüstös fűgyökérmoly (58)

Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31.(4) BF/Sz.; Bakonykúti, tanklőtér, 2008.VI.27.(2) BF/Sz.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VIII.31. BF/Sz./TA., 2010.VII.13.(2) BF/Sz.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(2) BF/Sz.; Naszály, agyagbánya, 2007.VIII.19. BF/Sz.; Alattyán, Bereki-erdő, 2016.VII.30.; Jászberény, 1987.VII.13., 1989.VII.11., 1996.VI.4., 1999.VII.4.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2017.VI.28.; Jászberény, tötevényi homokterület, 2004.VIII.4.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8., VII.25.(3), 2007.VI.21., VII.9., 2009.VI.15., VII.2. 2010. VI.23., VI.27.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2009.VI.14.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006. VII.7.(3); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VIII.6.(3); Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006. VI.19.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VI.14., VII.12., VII.21., 2016. VI.16., 2018. V.26.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2001.VII.15-21.; Mátra-szentistván, sípálya, 2008.VII.6. BF/Sz.; Mátra, Kékestető, 2007.VII.21.(2); Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII. 23.; Mátrafüred, Menyecske-hegy 2007.VI.25.; Gyöngyös, Sár-hegy 2001.VI.15. BF/Sz., 2002. VI.17., 2004. VII.20., 2005.VII.14., 2007.VII.8.(2), 2011.VIII.5., 2013.VII.27.(2), 2015.VII.18.

Catoptria fulgidella (Hübner, [1813]) – villámmintás fűgyökérmoly (42)

Fülöpszállás, homokbuckás, 2004.IX.12. BF/Sz.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 1999. IX.4.(2), 2008.VIII.22.; Nagykáta, Cseh-domb, 2001.IX.21., 2002.IX.1.(4), 2004.VIII.18.(3) BF/BK.; VIII.29.(2) BF/Sz.; 2004.IX.4.(15), 2005.IX.2.(3), 2006.VIII.18., 2009.VIII.28.(2), 2011.VIII.26.(2); Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006.IX.20.(2), 2014.IX.5.(2), 2015.IX.20.

Catoptria falsella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hálós fűgyökérmoly (35)

Kup, tölgyerdő, 2005.VIII.24. BF/Sz.; Fövenyes, 2008.VI.28.(2) BF/Sz.; Jászberény, 1997. VI.26.(4), 1998.VI.5., 1999.IX.16.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2012.IX.10.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2004.VIII.9.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.IX.4.(2), 2005.IX.2.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VIII.24.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.7., VII.27.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VIII.23. BF/BK., 2005. VII.16.; Farnos, Bivalyos-sziget, 2016.VIII.14.; Mátra, Kékestető, 2007.VII.14., VIII.8., 2014. VI.28.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.28.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.11., 2009. VI.19.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VII.14.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2002.V.17.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2005. VII.4.(2), 2006.VI.21., 2008.IX.5.

Catoptria confusellus (Staudinger, 1881) – tarka fűgyökérmoly (30)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.IX.22. BF/Sz., 2002.IX.6. 2004.VIII.1.(3), 2008.IX.4.(13) BF/Sz., 2009.VIII.15., 2010.VIII.9.(2), 2011.VIII.5.(2), 2013.VIII.18.(6), 2015.IX.15.

Catoptria verellus (Zincken, 1817) – kormos fűgyökérmoly (35)

Farkasgyepű, 2005.VII.7. BF/Sz.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10. BF/Sz.; Alattyán, Bereki-erdő, 2016.VII.30.; Jászberény, 1997.VI.26.; Jászberény, tótevényi homokterület, 2003.VII.25.(2); Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8.(2), VII.25.(3), 2010.VI.27.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17. BF/BK.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2005.VII.25.(4), 2006.VI.8., 2010.VII.20., 2011.V.31.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2007.VIII.7.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.20., 2013.VII.3.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.21., 2016.VI.16.; Farnos, sziki tanösvény, 2012.VII.9.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2000.VI.26.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2011.VII.16.; Mátra, Névtelen-bérc, 2011.VI. 29.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2018.VII.21.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VII.20., 2005. VII.4., 2011.VIII.4.

Catoptria lythargyrella (Hübner, [1796]) – szalmasárga fűgyökérmoly (16)

Várpalota, Baglyas-hegy, 2008.IX.1.(6) BF/Sz/TA.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.IX.6.(2), 2004. IX.11.(2); 2008.IX.4.(6) BF/Sz.

Mesocrambus candiellus (Herrich-Schäffer, [1848]) – buckajáró fűgyökérmoly (4)

Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.(4) leg. Buschmann F.

Metacrambus carectellus (Zeller, 1847) – homoki fűgyökérmoly (43)

Alattyán, Bereki-erdő, 2015.VIII.14.(2); Jászberény, borsóhalmi-rét, 2004.VIII.19.(2) BF/BK., 2009.VIII.3.(2), 2012.VIII.25.(2); Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8., VII.19.(3), VII.25.(3), VIII.9.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.VII.17.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2018.VII.16.; Nagykáta, Cseh-domb, 2008.VIII.13.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VII.29.(3); Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VIII.1.(2), 2011.VIII.23., 2016.VIII.29.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.23., VII.7.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VIII.15.(2), 2012.VII.10., 2013.VII.4.(3); Farnos, sziki tanösvény, 2007.VIII.15., 2012.VII.9.(2), 2017.VIII.8.; Mátra, Nyírjes-bérci bükkerdő, 2009.VII.11.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2013.VIII.8.; Mátra, Kékestető, 2014.VI.28.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.VIII.12., 2015.VII.18.

Xanthocrambus saxonellus (Zincken, 1821) – sárga fűgyökérmoly (52)

Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31.(4) BF/Sz.; Bakonykúti, tanklőtér, 2008.VI.27.(3) BF/Sz.; Fővegyes, 2008.VI.28.(2) BF/Sz.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(3) BF/Sz.; Fenyőgyöngye, Remete-hegy, 1997.VIII.3. TA., 1998.VI.21.(2) TA.; Alattyán, Bereki-erdő, 2003. VI.11.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.25. 2008.VII.17.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2018.VII.16.; Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VI.27.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2005.VII.25., 2013.VII.20.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás 2012.VI.19.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2012.VI.19.(6); Farnos, homok-buckás-erdei fenyves, 2015.VI.30.(2), VII.5.(2), 2016.VI.22., 2017.VI.19.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2004.VI. 24.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18.(3) BF/BK.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20., VII.14.; Gyöngyös, Sár-hegy, Szt.-Anna tó, 1997.VI.11. (2) BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy 2004.VI.20., VIII.1., 2005.VII.14., 2006.VII.13., 2007. VII.2. BF/Sz., 2011.V.27. BF/PG., 2015.VII.11.(2).

Xanthocrambus lucellus (Herrich-Schäffer, [1848]) – zegzugos fűgyökérmoly (44)

Jászberény, 1988.VI.15., 1994.VI.4., VI.8., 1997.VI.22.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8., 2006.V.25., VI.1.(3), 2008.VI.11., 2010.VI.7.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2006.VI.9.(4); Nagykáta, Cseh-domb, 2007.V.22.(2), 2017.V.26.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9., 2011.V.31.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VI.24.(2); Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VI.8., 2006.VI.12.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VI.14., 2010.VI.29., 2014.V.27.(2), 2016.VI.10.(2), VI.16.(2), 2018.V.26.(4); Tápióság, 1997.VI.5., 1999.VI.11. TA.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.; Mátra, Névtelen-bérc, 2011.VI.29.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.VI.14., 2011.VI.4.

Chrysocramboides craterella (Scopoli, 1763) – rácsos fűgyökérmoly (50)

Jászberény, 1988.VI.28., 1994.VI.18., 1995.V.28., 1996.V.31.; Jászberény, újerdői homokterület, 2005.V.20.(2), V.27., 2006.VI.13., 2007.VI.1., 2008.VI.7., VI.17.(2), 2010.V.28.(3), VI.7.(2); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2009.VI.14.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2006.VI.9., 2009.V.11.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2008.V.9.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VI.10., 2006.VI.8., 2009.VI.9.(2), 2016.V.27.(3); Nagykáta, székesrekeszi lege-

lő, 2009. V.26.; Szentmártonkátá, székesrekeszi legelő, 2005.V.26.; Szentmártonkátá, Gicei-hegy, 2011. VI.16.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20., 2013.VI.8.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.V.9., 2004. VI.27.; Farnos, Rekettyés-ér, „gödrös”, 2006.VI.17.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VI.14., 2014.V.27.(9), 2016.VI.10.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2010.VI.15. BF/Sz., 2011.VI.4.

***Chrysocrambus linetella* (Fabricius, 1781) (cassentiniellus) – déli fűgyökérmoly (15)**

Jászberény, 1993.VI.23., 1994.VI.4., VI.13., VI.18.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1997.VI.29.; Jászberény, öregerdei homokhát, 2006.VI.11.; Jászberény, újerdői homokterület, 2008. VI.7.(2), VI.17.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VI.18. BF/Sz.; Nagykáta, Cseh-domb, 2005.VI.28.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2005.VI.4.(2) BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2009.VIII.2.

***Thisanotia chrysonuchella* (Scopoli, 1763) – tavaszi fűgyökérmoly (87)**

Jászberény, 1995.V.25.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.V.1.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2004.V.4.; Jászberény, újerdői homokterület, 2005.IV.30.(3), V.10.(3), V.20.(7), V.27., 2006.V.18.(2), VI.1., 2007.V.6.(3), VI.1., 2008.IV.30.(2), V.7.(3), V.23., 2010. V.4.(3), 2017.V.15.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2004.V.11.(3), 2013.IV.22.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2008.V.9.(2), 2012.V.11., 2014.IV.27., 2018.V.12.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.V.19., 2005.V.16.(2), 2010. V.1., 2016.V.27.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.IV.28.; Tóalmás, homoki-rét, 2002.V.4.; Farnos, Rekettyés-ér, 2006.V.9. BF/BG., V.23.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2010.V.4., 2014. V.27., 2018.V.26.(4); Farnos, sziki tanösvény, 2017.V.28.(2); Szászberek, ártéri tölgyes, 2005. IV.24.; .; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.15.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2005.VI.4. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.V.20.(3) BF/Sz/TA., 2004.V.31.(2) BF/BK., 2006.VI.21., 2007.IV.28. BF/BK., V.19.(3), 2008.V.2.(4), 2010.VI.11., 2011.VI.4, 2013.V.19., 2014.V.2.(2), 2016.VI.4.(2).

***Pediasia fascelinella* (Hübner, [1813]) – sávós fűgyökérmoly (1)**

Fülöpháza, Kutatóház, 1978.IX.2. leg. Szabóky Cs.

***Pediasia jucundellus* (Herrich-Schäffer, [1847]) – homokháti fűgyökérmoly (4)**Fülöpszállás, homokbuckás, 2004.IX.12.(2) BF/Sz.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.IX.4.(2).

***Pediasia luteella* ([Denis & Schiffermüller], 1775) – agyagsárga fűgyökérmoly (92)**

Chočské vrchy (Szlovákia), Proseická dolina, 2014.VII.4.(1) BF/PG. & Ignác Richter; Kőszeg, Stájer-házak, 2009.VI.15. TA.; Gánt-Gránás, 2006.VI.24., 2008.VII.22. TA.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2010.VII.13. BF/Sz.; Fövenyes, 2008.VI.28. BF/Sz.; Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31. BF/Sz.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10. BF/Sz.; Naszály, agyagbánya, 2007.VIII.19. BF/Sz.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.(3); Jászberény, 1993.V.29.(2); Jászberény, borsó-halmi-rét, 1998.VII.21.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2004.VIII.9.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VI.5.(3), VII.8., VII.25.(2), 2006.VI.13.(2), VI.29.(4), 2007.VI.1. VI.21., VII.9.(2), 2008.VI.11.(2), VII.13.(2), VII.17.(2), 2009.VI.15., 2010.V.28., VI.27.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.(3); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2010.VI.9.(3); Nagykáta, Cseh-domb, 2007.VIII.10.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9.(3), 2010.VII.20.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VI.24.(2), VIII.1., 2009.V.26.(2); Szentmártonkátá, székesrekeszi legelő, 2004.VIII.24.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.7.; Farnos, Göböljárás, 2002.VII.17.; Farnos, Rekettyés-ér, 2005.VII.16., 2013.VII.4.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2010.VI.29., 2016.VI.10.(2), VI.16.(3), 2017.VI.19.(2), 2018.V.26.; Farnos, sziki tanösvény, 2012.VII.9.(2), 2017.VII.19.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2009.VI.19.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2001. VII.13., 2004.VI.20.(3), VIII.1., 2006.VII.25., 2008.V.30., 2010.VI.15. BF/Sz., VIII.10., 2011. VI.4., VIII.5., 2013.VII.27.(2), 2015.VII.18., 2016.VI.4.,

***Pediasia contaminella* (Hübner, [1796]) – mocskos fűgyökérmoly (70)**

Jászberény, borsóhalmi-rét, 2008.VIII.28., IX.6.(2); Jászberény, jászdózsaí utélágazás, 2009. IX.3.(2); Jászberény, necsői legelő, 2016.VIII.28.(2); Jászberény, újerdői homokterület, 2004. VII.30., 2005.IX.14.(2), 2006.VI.29., 2009.VI.15., 2009.IX.9.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2009.VI.14., 2016.IX.20.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2010.VI.9.; Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VIII.19., 2011.VIII.26.(4), 2012.VIII.18., 2014.VIII.19.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2012.VI.19.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2007.VIII.21.(4); Nagykáta,

székesrekeszi legelő, 2007.VIII.13., VIII.23., VIII.27., 2009.V.26., 2011.VIII.15., VIII.23.(3), 2016.VIII.29.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VIII.5.(4), VIII.30.(2); Farnos, Rekettyés-ér, „gödrös”, 2006.VI.17.; Farnos, Bivalyos-sziget, 2016.VIII.14.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2016.VI.10.(2); Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.2.(4), 2013.VII.6., 2017.V.28., VII.19., VIII.9.(3), VIII.11.(3), VIII.17., 2018.VI.1.(2), VI.11.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2013.VIII.8.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.IX.5., 2010.VIII.10., 2011.VIII.5.

Pediasia aridella (Thunberg, 1788) – sziki fűgyökérmoly (95)

Biharugra, 2007.VIII.26-27. TA.; Fülöpszállás, homokbuckás, 2004.IX.12.(2) BF/Sz.; Alattyán, Bereki-erdő, 2007.VI.6., VI.7.; Jászberény, 1988.VI.6-7., 1993.VI.9., 1994.VI.15., 1996.VI.15., 1997.VIII.3.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2003.VIII.28., 2004.VIII.19.(2) BF/BK., 2008.VIII.28.(4), 2009.VIII.27.(2), 2012.VIII.25.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2009.IX.3., 2012.IX.10., 2013.VIII.30.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VI.5., VII.19., 2006.VI.29., 2007.VI.1., 2008.V.23.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2004.VIII.9.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2011.V.23.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2011.VIII.26., 2012.VIII.18.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9.(2); Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2012.VI.19.(2); Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2006.VI.25. BF/Sz., 2007.VIII.23.(3), 2008.VIII.1.(3), VIII.27.(3), 2009.VIII.25.(3); Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2001.VII.29., 2003.VIII.26., 2004.VIII.16. BF/BK., VIII.24., 2005.V.26.(3); Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006.IX.20., 2014.IX.5.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(7); Farnos, Rekettyés-ér, 2003.V.19.; Farnos, Bivalyos-sziget, 2005.VII.29., 2016.VIII.14.(2); Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.7., 2012.VII.9.(2), 2013.VII.6.(2), 2016.V.29.(3), 2017.V.28.(3), VIII.6., VIII.9., VIII.24., 2018.VI.1.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2013.VIII.8.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VIII.5., 2006.VII.18., 2007.VIII.12., 2011.VIII.4.(2).

Pediasia matricella (Treitschke, 1832) – alföldi fűgyökérmoly (18)

mind Fülöpszállás, homokbuckás, 2004.IX.12., leg. Buschmann F. & Szabóky Cs.

Platytes cerussella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – törpe fűgyökérmoly (73)

Alattyán, Bereki-erdő, 2015.VIII.14.(3), VIII.25.; Jászberény, 1993.VI.5., 1994.VI.14., 1996.VI.4., VI.11.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2008.VIII.28.(3), IX.6.(2), 2009.VIII.3., VIII.27.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.VI.2.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VI.5.(2), 2005.VI.8.(2), IX.14., 2006.V.25., VI.11., VII.20., 2007.IX.3., 2017.V.15.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11.(3); Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VI.13., 2002.IX.1., 2008.VIII.13.(2), 2017.V.26.(3); Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2008.VIII.22.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2007.VIII.23.(2), 2008.VIII.1., VIII.27.(2), 2011.VIII.23.(3), 2016.VIII.29.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VIII.24., IX.3., 2005.V.26.(2); Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2007.V.20.(3); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.(3), VIII.5.(3), 2013.V.18.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VIII.23. BF/BK., 2016.VIII.7., 2017.VIII.26.; Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.7., 2016.V.29., 2017.VIII.9.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2004.VI.24.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VI.6., 2005.V.22., 2011.VIII.4.(2).

Platytes alpinella (Hübner, [1813]) – moharágómoly (47)

Jászberény, 1998.VII.20.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.25.(2), 2007.IX.3.; Jászberény, tőtevényi homokterület, 2004.VIII.4.(2); Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2004.VIII.9.(2); Nagykáta, Tápió-Hajta TK. Nyik-rét, 2002.VIII.5.)2); Nagykáta, Cseh-domb, 2004.IX.4.(2), 2008.VIII.13.(3), IX.28., 2009.VIII.28., 2011.VIII.26.(2), 2012.VIII.18.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VIII.6.(2), 2007.VIII.21.(2); Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2008.VIII.22.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2007.VIII.23.(2), 2009.VIII.25., 2015.VIII.30., 2016.VIII.29.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VIII.24.(3); Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006.IX.20.(2), 2007.VIII.7., 2015.IX.20.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.20., 2004.VIII.23. BF/BK.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.21.(3); Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.2., 2017.VIII.13., VIII.16.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2010.VIII.9., VIII.12.

Ancylolomia palpella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – magyar csőrösmoly (7)

mind Jászberény, borsóhalmi-rét, 1997.IX.5. leg. Buschmann F.

Ancylolomia tentaculella (Hübner, [1796]) – olasz csőrösmoly (4)

Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VIII.19., 2004.IX.4., 2007.VIII.24.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.

VIII.18. (A Jászberény, újerdői homokterület 2005.VIII.27.-én gyűjtött példány elpusztult.)

Talis quercella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pannon fűgyökérmoly (29)

Farmos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.18.(3); Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VIII.16. BF/BK.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2007.VIII.13., 2008.VIII.1.(22), 2009.VIII.8., 2011.VIII.23.

Scirpophaga praelata (Scopoli, 1763) – kócsagmoly (hófehér nádromoly) (7)

Jászberény, 1993.VI.23., 1994.VI.4., 1999.VII.4.; Farmos, Rekettyés-ér, 2003.VI.29.; Farmos, sziki-tanösvény, 2012.VII.9.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VI.24.(2).

Schoenobius gigantella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – óriás nádfűrómoly (52)

Jászberény, 1993.VIII.13., 1998.VII.20.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2008.VIII.28.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2013.VIII.30.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.V.21., VII.8.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2015.VII.15.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2011.V.14.(7), V.23.(7); Nagykáta, Tápió-Hajta TK. Nyík-rét, 2004.VI.19.(3) BF/Sz.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2008.VI.2.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2006.VI.25. BF/Sz., 2008.VI.24., VIII.1.(2), 2009.V.26., VII.15.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2001.VII.29., 2004.VII.17.(2) BF/BK.; Farmos, Rekettyés-ér, 2004.VI.8., VII.16. BF/BK.; Farmos, Bivalyos-sziget, 2005. VII.29.; Farmos, sziki tanösvény, 2008.VII.3.(5), 2011.VIII.7., 2012.VII.9.(3), 2016.V.29.(3); Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VII.13., 2009.VIII.2.

Donacaula forficella (Thunberg, 1794) – fakó nádfűrómoly (35)

Alattyán, Bereki-erdő, 2007.VI.6.(2), VI.7.; Jászberény, 1988.VI.6-7.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2004.VIII.19. BF/BK.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2009.IX.3.; Jászberény, nemesi legelő 2016.VIII.28.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT. 2015.VII.15.; Jászberény, újerdői homok-terület, 2006.VI.29.(3), VII.10., 2007.VI.1., 2008.VII.30., 2009.VI.15.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2006.VI.9.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VIII.18., 2008.IX.28., 2011.VIII.26.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2006.VII.22.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VIII.1., 2009.VIII.25.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006.VI.19.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.27.; Farmos, Rekettyés-ér, 2000.V.11., 2003.VIII.18.; Farmos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.21.; Farmos, sziki tanösvény, 2008.VII.3., 2012.VII.9., 2013.VII.6., 2017.VII.19.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2006.VII.25., 2009.VIII.2.

Donacaula mucronella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – ritka nádfűrómoly (18)

Nagykáta, Cseh-domb, 2006.V.22.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2006.VI.23.(5); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9.(2); Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006.VI.19.(2), 2007.V.20.(2), 2011.VI.16.(3); Szentmártonkáta–Homokerdő, árvalányhajas-rét, 2011.VI.2.(3).

Hyperlais dulcinalis (Treitschke, 1835) – homoki tűzmoly (9)

Örkény, katonai lőtér, 1999.V.28.(3) TA.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.(3); Jászberény, újerdői homokterület, 2006.VI.18., VI.29.; Nagykáta, Cseh-domb, 2005.V.30. BF/Sz.

Acentria ephemerella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – törpe vízimoly (42)

Alattyán, Bereki-erdő, 2015.VIII.14.(5); Jászberény, 1997.VI.22.(3); Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.V.29. BF/BB., 2015.VII.15.; Jászberény, újerdői homokterület, 2009.VII.2.(2); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004. VI.18. BF/Sz., VII.17. BF/BK.; Nagykáta, Tápió-Hajta TK. Nyík-rét, 2004.VI.19.(3) BF/Sz.; Nagykáta, Cseh-domb, 2014.VIII.19.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.V.15.(2); Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VI.24.(2); Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő 2004.VII.17. BF/BK., 2005.V.26.(3); Szentmártonkáta, Gicei-hegy 2007.V.28.(2); Tápióság, Nagy-rét 2012. VI.21., 2013.VI.8.; Farmos, Rekettyés-ér, 2006.VII.5.; Farmos, homokbuckás-erdei fenyves, 2010.VI.29., 2016.VI.16.(6), 2017.VI.21.(2), VIII.8.

Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758) – közönséges vízimoly (34)

Jászberény, 1988.V.23.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2003.VIII.28.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2008.IX.6.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.V.29. BF/BB.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2004.V.4.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8., 2006.V.28., IX.15., 2010.V.4.; Nagykáta, Tápió-Hajta TK. Nyík-rét, 2004.VI.19.(2) BF/Sz.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2011.V.14.(7), V.23.(5); Nagykáta, Cseh-domb, 2004.IX.4.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2007.VIII.21.; Nagykáta, székesrekeszi legelő,

2008.VIII.1., 2009.V. 26. (2); Szentmártonkátá, székesrekeszi legelő, 2004.VIII.24.; Tápióság, 1994.VII.24. TA.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.; Farnos, Rekettyés-ér, „gödrös”, 2006.VI.17.; Farnos, Rekettyés-ér, 2005.V.23.(2).

Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758) – tarka vízimoly (41)

Alattyán, Bereki-erdő, 2000.X.3., X.30., 2007.VI.7., 2013.X.11., 2015.VIII.14., VIII.22.; Jászberény, 1999.IX.13.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2008.IX.6.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2009.IX.3.(3); Jászberény, újerdői homokterület, 2005.V.20., 2006.VI.29.(2), 2008.VII.30., 2009.VII.2., 2017.VIII.31.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2017.VI.28.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2004.XI.1., 2018.VII.16.; Nagykáta (Egreskátá), Bata-tanya, 2009.V.21.(3), 2011.V.14.(3), V.23.(3); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2007.VIII.21.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VIII.1.(3), 2009.V.26.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5.; Farnos, Rekettyés-ér, 2006.V.23., VII.5.(2); Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.7., 2017.VIII. 24.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.V.13.

Elophila rivulalis (Duponchel, 1833) – déli vízimoly (1)

Jászberény, Zagyvamenti TVT., 1998.V.30., leg. Buschmann F. & Benedek B.

Cataclysta lemnata (Linnaeus, 1758) – békalencsemoly (17)

Jászberény, 1996.VI.4.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2012.IX.10.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8., 2005.V.10., 2006.VI.29., IX.15., 2007.VII.9.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.VIII.13.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.V.22.; Szentmártonkátá, székesrekeszi legelő, 2004.VIII.16. BF/BK., 2005.V.26.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VIII.23. BF/BK., 2006.VII.5.; Farnos, Rekettyés-ér, „gödrös”, 2006.VI.17.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves 2006.VII.21.; Farnos, sziki tanösvény, 2008.VII.3.(2).

Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767) – díszes vízimoly (7)

Jászberény, 1987.VII.1., 1997.VI.22., 1998.VI.5.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 1998.VII.21.; Nagykáta, Cseh-domb, 2007.V.22.; Szentmártonkátá, székesrekeszi legelő, 2004.VIII.24.; Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.22.

Eurrhysis pollinalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – galajszövő kormosmoly (10)

Gánt-Gránás, 2005.V.15., 2006.VI.3. TA.; Fenyőgyöngye, Remete-hegy, 1997.V.19., 1998.VI.10. TA.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 1999.VI.7. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.IV.28. – BF/BK., 2011.V.27.(2) BF/PG., 2015.V.30., VII.18.

Titanio normalis (Hübner, 1796) – szulákszövő kormosmoly (2)

Jászberény, 1992.VIII.2., Jászberény, borsóhalmi-rét, 2002.VI.12. leg. Buschmann F.

Atratala albofascialis (Treitschke, 1829) – fehéresíkos kormosmoly (1)

Jászberény, borsóhalmi-rét, 2001.VIII.9. leg. Buschmann F.

Cynaeda dentalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – gyakori ciframoly (84)

Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VIII.31.(2) BF/Sz/TA.; Esztergom, Strázsa-hegy 2013.VII.10. (3) BF/Sz.; Fülöpszállás, homokbuckás, 2004.IX.12.(3) BF/Sz.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1. (2); Jászberény, 1993.VI.9., 1997.VI.14., IX.2.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8., 2008.VII.17.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VI.27., 2004.IX.4.(6), 2006.VII.7., 2006.VIII.10. BF/TA.; 2007.VIII.1.(2), VIII.24., 2008.VIII.13., 2009.VIII.28., 2012.VIII.18. (2), 2015.VIII.21., 2017.V.26.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2001.VI.30., 2004.VIII.6., 2009.VI.9.(9); Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2011.VII.6.(2); Szentmártonkátá, Gicei-hegy, 2007.VIII.7.(2), 2011.VI.16.; Szentmártonkátá-Homokerdő, árvalányhajas-rét, 2011.VI.2.; Tápióság, 1994.VII. 24. TA.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VI.27., 2002.VIII.15. BF/BK.; Farnos, Bivalyos-sziget, 2016.VIII.14.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2015. VI.30.(2), VII.5.(2), 2016.VI.16.(2), VI.20., 2017.VI.19.(3); Farnos, sziki tanösvény, 2017. VIII.9., VIII.24., 2018.V.26.(5); Mátra, Nyírjes-bérci bukkerdő, 2007.VI.19.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.3.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2008.VI.20.(3); Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.V.19., 2011.VI.4., 2013.VII.27., VIII.18.(2).

Aporodes floralis (Hübner, [1809]) – articsókaevő tűzmoly (30)

Jászberény, 1993.VI.5., VI.23.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2009.VIII.27.(2), 2012.VIII.25.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2009.IX.3.; Jászberény, tőtevényi homokterület, 2004.VIII. 4.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.8.(2), 2009.VI.15.; Nagykáta, Cseh-domb

2004. IX.4.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2012.VI.19.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2013.VI.16.; Farnos, Bivalyos-sziget, 2009.VII.23.; Farnos, sziki tanösvény, 2012.VII.9.(3), 2013.VII.6.(4), 2017.VIII.14., VIII.17.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal 2005.VI.4. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2009.VIII.2., 2013.VIII.18.(4).

Epascestria pustulalis (Hübner, [1823]) – atracélrágó tűzmoly (55)

Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.(3); Jászberény, 1988.VI.6-7., 1991.VI.13., 1997.VI.22.; Jászberény, öregerdei homokhát, 2006.VI.11.; Jászberény, újerdői homokterület, 2005.V.27., 2006.V.28., 2006.VI.13.(6), VI.18., 2007.VI.1.(2), 2008.V.23.(4), VI.1., VI.8.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2006.VI.9.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2004.VIII.18. BF/BK., IX.4.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2005.VI.3. BF/BK., 2011.V.31.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2012.VI.19.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VIII.23.(2) BF/BK.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2014.V.27.(2), 2016.VI.10.(2), VI.20.(6), 2018. V.26.(6); Gyöngyös, Sár-hegy, 2006.VI.21., 2008.V.30., 2015.V.30., 2016.VI.4.

Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761) – tavaszi dudvamoly (40)

Jászberény, 1988.V.15., 1991.VI.13., 1992.V.2., 1994.VI.8.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.V.29. BF/BB.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VI.5.(2), 2005.V.10.(3), V.20.(4), V.27., 2006.VI.1., VI.13., 2009.V.4., 2010.V.4.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11.(3); Nagykáta, Cseh-domb, 2006.V.22., 2012.IV.28., 2014.IV.27.(5); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2016.V.27.(2); Tápióság, 1999.V.10. TA.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VI.8., 2005.

V.2., 2006.V.9.(3) BF/BG.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.V.10.(2).

Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758) – veteménymoly (20)

Jászberény, 1988.V.15., 1996.V.17., 1997.V.18.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2007.IV.27.; Pusztamonostor, tölgyerdő, 2017.V.17.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2007.V.20.; Tápióság, 1998.V.12. TA.; Tápióság, Nagy-rét, 2014.VII.25., 2015.V.19.; Farnos, Bivalyos-sziget, 2005.VI.2.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2013.VIII.8.(2); Mátra, Kékestető, 2007.V.27.; Mátra, Névtelen-bérc, 2011.V.20.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2016.VI.7.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.29.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.V.30., 2011.V.27. BF/PG., 2013.VII.27., 2014.V.2.

Evergestis extimalis (Scopoli, 1763) – kerti dudvamoly (28)

Jászberény, 1995.V.28., V.29., 1997.VI.14.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2008.VIII.28.; Jászberény, újerdői homokterület, 2005.V.20., 27.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.V.21.(3); Pusztamonostor, tölgyerdő, 2018.V.21.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2005.VII.26., 2006.VI.9.; Nagykáta, Cseh-domb, 2012.V.11., 2018.V.12.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2012.VI.19.; Szentmártonkáta–Homokerdő, árvalányhajas-rét, 2011.VI.2.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5.; Farnos, Rekettyés-ér, 2012.VII.10., 2017.VII.18.(3); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VI.14., VII.21., 2014.V.27.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.30.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.VII.8., 2016.VI.4.

Evergestis limbata (Linnaeus, 1767) – közönséges dudvamoly (19)

Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1996.VIII.15-22. BF/BB.; Mátra, Fallóskút, 1988.VIII.11.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2005.V.28.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2008.VI.6., VI.9., 2018.VIII.6.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.28.(2), 2011.V.21. BF/Sz.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2002.V.17.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2004.VIII.5., 2007.IV.28. BF/BK., V.13., VII.8., 2013.V.19.(3), 2015.V.30., 2016.VI.4.

Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767) – szalmaszínű dudvamoly (30)

Alattyan, Bereki-erdő, 2014.V.21.(2), 2015.VIII.8.(2), 2016.VII.30.; Jászberény, újerdői homokterület, 2003.VII.30., 2017.V.15.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.V.21.; Pusztamonostor, tölgyerdő, 2017.V.17., 2018.V.21.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2010.VI.9.; Nagykáta, Cseh-domb, 2015.VIII.2.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás-ártér, 2007.VIII.21., 2008.VI.2., 2009.VII.29.(2), 2016.V.27.; Tápióság, 1996.VII.25., 1998.VI.16., VII.9. TA.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5., 2015.V.19., VI.12.; Farnos, Rekettyés-ér, „gödrös”, 2006.VI.17.; Farnos, Rekettyés-ér, 2016.VIII.7.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2015.VII.4.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2018.VIII.6.(2); Mátrafüred, Menyecske-hegy,

2005.V.29.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2010.VII.30.

Evergestis politalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – pompás dudvamoly (7)

Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31.(4) BF/Sz.; Várpalota, Baglyas-hegy, 2008.IX.1.(3) BF/Sz/TA.

Evergestis aenealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – patinás dudvamoly (30)

Alattyan, Bereki-erdő, 2014.V.21., 2015.VIII.14.; Jászberény, 1997.V.18.; Jászberény, borsó-halmi-rét, 2013.VIII.1.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 1999.VI.9.; Jászberény, újerdői homokterület, 2005.V.27., 2006.V.28.(2), 2008.VII.17., 2010.VI.7.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.V.22.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VIII.6.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2016.VI.16., 2018.V.26.; Mátra, Kékestető, 2007.V.28., VII.21.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.15.; Gyöngyös, Sár-hegy, 1999.V.19. BF/BK., 2004.V.31. BF/BB., 2004.VIII.5., 2007.V.13., V.19., 2008.V.30.(2), 2009.VIII.7., 2010.VI.11., 2011.VI.4., 2015.V.30., 2016.VI.4.

Evergestis alborivulalis (Eversmann, 1843) – keleti kormosmoly (53)

Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VII.13., 2002.IV.13.(4), VIII.3., 2003.IV.20., VI.28., VI.30., VIII.22., 2004.VII.9.(12), 2005.VII.4.(3), 2006.VII.13.(2); VII.18., 2007.VII.8.(5), VIII.12., 2008.VII.1.(5), 2009.IV.20.(3) BF/H-né, 2009.VIII.7., VIII.15.(4), 2011.IV.23.(2), VII.12., 2013.IV.30.(2), VIII.18.

Paracorsia repandalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szalmaszínű tűzmoly (28)

Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10.(3) BF/Sz.; Jászberény, 1996.IX.3.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2004.V.4.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2004.VIII.9.; Jászberény, újerdői homokterület, 2003.VII.30., 2004.VII.8.(2), 2005.V.27., 2008.VII.13., 2010.V.4.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17.(2) BF/BK.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VIII.24.; Tóalmás, homoki-rét, 2004.IX.1.; Tápióság, Löszvölgy (Dolláros-rét), 2001.VIII.23.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.27., 2013.VII.19.; Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VII.16. BF/BK., VIII.15.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.12.; Mátra, Kékestető, 2007.VII.14., VIII.17.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2013.VIII.2.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2018.VIII.6.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2013.VIII.18.

Loxostege turbidalis (Treitschke, 1829) – ürömrágó tűzmoly (14)

Nagykáta, Cseh-domb, 2001.V.27., VI.13., VI.27., VII.12., 2006.VII.7.(7); Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2011.VII.6.(2); Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006.VI.19.

Loxostege delibatica (Szent-Ivány & Uhrik-Mészáros, 1942 – kénszínű tűzmoly (4)

Örkény, katonai lóter, 2007.V.2. leg. Pastoralis G., 2014.V.8.(3) leg. Buschmann F.

Loxostege aeruginalis (Hübner, 1796) – cifra tűzmoly (41)

Szársomlyó, szoborpark, 2003.VII.22-23.(2) TA.; Gánt-Gránás, 2008.VI.11., 2009.V.6. TA.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VI.29.(2), 2010.VII.13.(5) BF/Sz.; Csákberény, Bucka-hegy, 2002.V.13.(2) TA.; 2004.V.30.(28) BF/Sz.

Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761) – muszkamoly (29)

Alattyan, Bereki-erdő, 2015.VIII.8., VIII.14.; Jászberény, 1987.VII.14., 1996.VI.4.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2012.IX.10.; Jászberény, necsői legelő, 2015.IX.14.; Jászberény, újerdői homokterület, 2006.VI.29.(2), 2007.IX.3.(2); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2016.IX.29.; Pusztamonostor, tölgyerdő, 2017.VI.25.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2011.V.23.; Nagykáta, Cseh-domb, 2008.V.9., VIII.13., 2014.IV.27.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2011.VIII.18.(2); Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2011.VII.6.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.IV.28., VII.7., VIII.5.; Farnos, Rekettyés-ér, 2005.V.2.(2), 2006.VII.5.; Farnos, sziki tanösvény, 2012.VII.9.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2005.V.28.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2015.IX.15.

Loxostege fascialis (Hübner, [1796]) – csíkos kormosmoly (1)

Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18., leg. Buschmann F. & Bánkúti K.

Ecpyrrhorrhoe diffusalis (Guenée, 1854) – villányi tűzmoly (3)

Szársomlyó, szoborpark, 2003.VII.22-23.(3) leg. Takács Attila

Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, [1796]) – rozsdavörös tűzmoly (45)

Farkasgyepű, 2005.VIII.25.(2) BF/Sz.; Gánt-Gránás, 2006.VII.17., 2008.V.24. TA.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10. BF/Sz.; Naszály, agyagbánya, 2007.VIII.19. BF/Sz.; Jászberény, 1997.VI.26., VI.27.; Jászberény, meggyesi-erdő, 2009.IX.23.; Jászberény, Zagyvamenti

TVT., 2004.IV.29.; Jászberény, újerdői homokterület, 2005.V.27.(2), VI.8.(2), 2006.IX.15., 2007.IX. 3., 2008.VI.11., VI.17., VII.17., 2009.VI.15., 2010.V.4.(2); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2010.VI.9.; Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VIII.19. 2004.VIII.18.(2) BF/BK., IX.4., 2008.VIII.13., 2015.VIII.2.(3); Nagykáta, erdő-szőlői homokbuckás, 2012.VI.19.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2014.IX.5.; Tóalmás, homoki-rét, 2001.VIII.17.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.20., VI.23., VII.20.; Farmos, homokbuckás-erdei fenyves, 2010.VI.29.(2); Farmos, sziki tanösvény, 2017.VIII.13.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007. V.11., 2008.IX.5., 2010.VII.23. BF/Sz.

Pyrausta cingulata (Linnaeus, 1758) – fehéröves kormosmoly (22)

Szentgotthárd–Farkasfa, Zsilavek-út, 2009.VIII.12. BF/Sz.; Bakonykúti, tanklótér, 2008.VI.27.(2) BF/Sz.; Várpalota, Buruk-völgy 2010.VII.11.(2) BF/Sz.; Gánt-Gránás, 2006.VI.24. TA.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.(3); Nagykáta, Cseh-domb, 2005.VI.28.(2), 2006.VII.7.(2), 2006.VIII.18.(6); Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1999.VII.19-24.(2), 2003.VII.15-21.

Pyrausta rectefascialis (Toll, 1936) – lengyel kormosmoly (27)

Litér, dolomit-sziklagyep, 2009.VIII.13.(4) BF/Sz.; Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31.(3) BF/Sz.; Naszály, agyagbánya, 2007.VIII.19.(7) BF/Sz.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 1989.VI.10., 2012.VIII.25.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1997.VI.29., 1998.VIII.16.(2), 2015.VII.15.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2001.VI.30.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.21., 2013.VII.19.; Farmos, sziki tanösvény, 2007.VIII.15.; Farmos, homokbuckás-erdei fenyves, 2015.VII.5., 2016.VI.22.(2).

Pyrausta virginalis (Duponchel, 1832) – alföldi bíbormoly (51)

Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17. BF/BK.; Nagykáta, Cseh-domb, 2003.V.1.(2), 2007.V.22., 2008.V.9.(2), 2009.V.20., 2012.V.11., 2013.V.3.(2); Nagykáta, Felső-Tápió nyírfás 2004.V.19.(13), 2004.VI.10.(2), 2005.V.16.(10), 2009.V.15.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.IV.28., 2013.V.8., 2015.V.19.; Farmos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.V.11. BF/BG., 2010.V.4., VI.29.(3), 2014.V.27.(4), 2017.VI.19.; Farmos, sziki tanösvény, 2016.V.29.

Pyrausta sanguinalis (Linnaeus, 1767) – vérszinű bíbormoly (33)

Alattyan, Bereki-erdő, 2007.VIII.14.(2), 2015.VIII.8., VIII.14.(2), 2016.VII.30.; Jászberény, 1987.VIII.9., 1996.VI.15., VI.24.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2008.VIII.28.(2), 2012.VIII.17.(4); Jászberény, tötevényi homokterület, 2004.VIII.4.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.V.21., VII.30., 2009.VI.15.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2004.V.4.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11.; Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.7., VII.28.(2); Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2008.VIII.22.(2); Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VI.24.; Farmos, Rekettyés-ér, 2012.VII.10.(2); Farmos, homokbuckás-erdei fenyves, 2008.VII.11.; Mátra, Kékestető, 2007.VIII.17.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.VI.4.(2).

Pyrausta despicata (Scopoli, 1763) – réti bíbormoly (65)

Alattyan, Bereki-erdő, 2007.VI.7., VIII.14., 2015.VIII.14.; Jászberény, 1987.VIII.9., 1993.VI.19., 1997.VIII.3., 1998.IX.24.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2008.IX.6., 2009.VIII.3.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2012.IX.10.; Jászberény, necsői legelő, 2016.VIII.28.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2004.V.4.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 1999.IV.11., 2004.IV.29., 2016.IV.23.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.30., 2005.IV.30., VI.8., IX.5., 2006.IV.19.(2), V.25., VI.18., 2007.VII.9., IX.3., IX.27., 2008.VI.11.(2), 2008.VI.17., 2008.VII.30.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.VI.22., 2010.VI.13.; Nagykáta, Cseh-domb, 2007.VIII.10., 2008.VIII.13., 2013.V.3.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2010.V.1.(2); Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VIII.1.(2), 2011.VIII.18.(2); Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VIII.24.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.23., VIII.5., 2015.V.19.; Farmos, Rekettyés-ér, 2006.IV.24. BF/BG., 2017.VIII.26.(2); Farmos, homokbuckás-erdei fenyves, 2008. VII.11., 2016.VI.20., 2018.V.26.(3); Farmos, sziki tanösvény, 2011.VIII.7., VIII.22.(3); Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.15., 2009.VI.19.; Mátraalmás, falu előtti rét, 2011.VIII.3.; Mátraháza, Tettes-rét, 2007.VII.18., VII.23.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VI.8., 2003.VII.10. BF/BK.

Pyrausta purpuralis (Linnaeus, 1758) – közönséges bíbormoly (50)

Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31. BF/Sz.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VIII.31. BF/Sz./TA.; Ö-

kény, katonai lőtér, 2016.VII.1.; Alattyán, Bereki-erdő, 2007.VIII.14., 2016.VII.30.(2); Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.VIII.16.(2), 2004.VIII.9.; Jászberény, necsői legelő, 2016.VIII. 28.(2); Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.25.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017. VII.17.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.V.7., VI.22., 2018.VII.16.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VI.18. BF/Sz.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.VIII.18. (3) BF/BK., 2015.VIII.2.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2005.V.3., 2009.VI.9., VII.29., 2011.V. 31.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VI.24., VIII.1.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII. 8.(2), 2005.V.2.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves 2010.VI.29.(3); Farnos, sziki tanösvény, 2007.VIII.15., 2012.VII.9., 2018.VI.11.; Mátraalmás, falu előtti rét, 2012.IV.29.; Mátra, Kékestető, 2007.VII.21., VIII.17.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2018.VIII.9.; Mátra, Nyírjes-bérc szén-égetők, 2018.IV.29.(2), VIII.6.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.IV.28.(3) BF/BK., 2010.VII.30., 2011.VII.12., 2011.VIII.4.(2).

Pyrausta aurata (Scopoli, 1763) – aranyló bíbormoly (39)

Farkasgyepű, 2005.VIII.25. BF/Sz.; Naszály, agyagbánya, 2007.VIII.19.(2) BF/Sz.; Fülöp-szállás, homokbuckás, 2004.IX.12. BF/Sz.; Alattyán, Bereki-erdő, 2007.VI.7.; Jászberény, 1986.VII.6., 1994.VI.29., 1997.VI.27.; Jászberény, tötevényi homokterület, 2003.VII.25.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2017.VI.28.(2); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII.17. BF/BK.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.VIII.18.(2) BF/BK., IX.4., 2006.VII.7.(2), 2008.VIII.13., 2012.VIII.18., 2014.VIII.19., 2015.VIII.2.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2011.VIII.18.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VII.17. BF/BK.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.23., VI.29., VIII.5., 2013.IV.27.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.V.9., 2013.VII.4.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2008.VII.11., 2016.VI.20.; Farnos, sziki tanösvény, 2017.VIII.14., VIII.17.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2004.VI.24.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2013.VIII.2.; Mátraszentistván, sípálya, 2008.VII.6. BF/Sz.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008. IX.5. (2), 2012.IV.13.

Pyrausta ostrinalis (Hübner, [1796]) – ritka bíbormoly (37)

Lítér, dolomit-sziklagyep, 2009.VIII.13. BF/Sz.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VI.29.(2) BF/Sz.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VIII.31. BF/Sz./TA.; Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1. (2); Jászberény, 1997.VIII.3.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VI.5.; Pusztamonostor, tölgyerdő, 2017.VI.25.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VI.18.(3) BF/Sz.; Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VI.27.(3), 2004.VIII.18.(3) BF/BK., 2006.VII.7.(3), VIII.10.(3) BF/TA., VIII.18., 2007.VIII.10., 2008.VIII.13.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2008.VIII.22.(3); Tóalmás, homoki-rét, 2001.VIII.17. 2004.IX.1.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2010.VI.29., 2015.VII.5., 2016.VI.22.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2018.VIII.6.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2016.VI.4.

Pyrausta nigrata (Scopoli, 1763) – fehérpetyes kormosmoly (46)

Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31.(2) BF/Sz.; Jászberény, 1994.VIII.6. BF/BB.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1997.VI.29.; Jászberény, újerdői homokterület, 2008.VI.17., 2010.V.4.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2000.IV.30.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2004.VII. 17. (2) BF/BK.; Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VIII.19., 2006.VIII.18., 2008.VIII.13.(5), 2014.VIII.19.(2), 2015.VIII.2.(6); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.22.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2010.VI.29.(2); Bükk, Hollósetői vörösfenyves, 2005.VI.16.(2); Mátraalmás, falu előtti rét, 2011.VIII.3.; Gyöngyöstarján, Világos-hegy, 2000.V.15. BF/BK.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18.(2) BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.V.4., 2004.V.31. BF/BK., VII.9., VIII.1., 2006.VII.18.(3), 2007.IV.28. BF/BK., 2007.VII.8.(3), 2009.VIII.2., VIII.15.

Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794) – feketeöves dudvamoly (15)

Jászberény, újerdői homokterület, 2003.VII.30.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2005.VII. 26.(2), 2009.V.11., V.21.; Farnos, Rekettyés-ér, 2005.VII.16.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1995.VI.27-31., 2003.VII.15-21.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.23.; Mátraháza, Református Üdülő környéke, 2009.VII.14.(2); Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2006.VI.20.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2005.VI.6., 2006.VII.25.(2).

Nascia cilialis (Hübner, 1796) – sásrágó tűzmoly (40)

Alattyán, Bereki-erdő, 2014.V.21.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1997.VI.29.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2015.V.4., V.13.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2009.V.11., 2011.V.

23.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2011.V.31., 2016.VI.21.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2009.V.26.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VI.18., VI.23.(2), VII.1.(2), VII.20.(2), VII.27., 2013.V.8., 2015.V.19.(2); Farnos, Rekettyés-ér, 2002.VII.7.(2), 2003.VI.29., 2005.V.2.(3), 2006.V.23.(2), 2013.VII.4.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.21.; Farnos, sziki tanösvény, 2011.VIII.12.(2), 2016.V.29., 2017.VII.19.(3); Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.VI.4.(3).

Sitochroa palealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – kénszárnyú dudvamoly (36)

Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.25.(2), 2008.VII.17., 2009.VII.2.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2005.VII.26.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2004.IX.4., 2006.VIII.10.(3) BF/TA., 2007.VIII.10., 2015.VIII.2.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VII.29.(3), 2010.VII.20.(2); Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30., 2011.VII.6.; Tápióság, 1997.VII.31. VIII.10., 1998.VII.21. TA.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.23., VII.20.; Farnos, Rekettyés-ér, 2012.VII.10.(3); Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1997.VII.7-12. BF/BB.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.3.; Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.29.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2003.VIII.3-4. BF/BK., 2004.VII.20., 2006.VII.25.(2), 2007.VII.8., 2011.VIII.4.

Sitochroa verticalis (Linnaeus, 1758) – világossárga dudvamoly (32)

Alattyan, Bereki-erdő, 2007.VI.7.; Jászberény, 1996.V.12.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2001.VIII.9.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 1997.VIII.24., 1998.VII.23.; Jászberény, tötevényi homokterület, 2006.VI.11.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.V.21., 2005.IX.5., 2006.VI.1., VI.13.(3), VI.18., 2010.VIII.15., 2017.V.15.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.VIII.18. BF/BK., 2017.V.26.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2006.VI.8.(2), 2007.V.7., 2010.VII.20.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., 2015.V.19.; Farnos, Rekettyés-ér, 2001.V.3., 2003.V.19., 2017.VII. 18.; Farnos, sziki-tanösvény, 2012.VII.19.; Mátra, Névtelen-bérc, 2011.V.20.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.V.13., 2011.VI.4.(2).

Anania fuscalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – szürke tűzmoly (12)

Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1994.VII.12-18., 1999.VII.19-24.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.30.(2); Mátra, Kékestető, 2014.VI.28.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18.(5); Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.VI.4.(2).

Anania lancealis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hosszúsárnyú tűzmoly (18)

Farkasgyepű, 2005.VII.7. BF/Sz.; Jászberény, 1992.VII.17. 1996.V.31., 1997.V.18., VIII.3., 1998.VIII.20.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2011.V.23.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2007.V.7.(3), 2009.VI.9., 2011.V.31.; Tápióság, Nagy-rét, 2013.VI.19.; Farnos, Rekettyés-ér, 2013.VII.4.; Bükk, Hollóstetői vörösfenyves, 2005.VI.16.; Mátra, Névtelen-bérc, 2011.VI.29.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2010.VII.16.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.VII.12.

Anania coronata (Hufnagel, 1767) – koronás dudvamoly (41)

Jászberény, 1997.V.18., 1998.VIII.20.; Jászberény, újerdői homokterület, 2006.V.25., V.28., VI.13., 2007.V.6.(2), 2017.V.15.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2016.IV.23.(3), 2017.V.21.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2011.V.10. (3); Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2011.V.14.(4); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VIII.6., 2016.V.21.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.23., VIII.5., 2013.V.18.(2), VII.19., VIII.12., 2015.VI.12.(2); Farnos, Rekettyés-ér, 2005.V.23.(2), 2006.V.9. BF/BG.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.21.; Farnos, sziki tanösvény, 2017.V.28.(2); Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1996.VIII.15-22. BF/BB.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2011.V.21. BF/Sz.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2005.V.28.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2008.VI.9.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.VI.4.

Anania stachydalis (Germar, 1821) – mocsári dudvamoly (7)

Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2004.VIII.9.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5., VIII.22., 2015.V.19.(2); Farnos, Rekettyés-ér, 2003.V.9., V.19.

Anania perlucidalis (Hübner, 1809) – lápréti tűzmoly (28)

Örkény, katonai lőtér, 2016.VII.1.(3); Jászberény, 1997.V.18.(3); Jászberény, újerdői homokterület, 2006.V.28., 2007.V.6., 2010.VI.7.; Szentmártonkáta, székesrekeszi legelő, 2004.VIII.16. BF/BK.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.23., VII.20., VIII.22., VIII.30., 2013.V.18., 2013.VII.3., 2013.VII.19.; Tápióság, Nagy-rét, 2015.V.19.(2); Farnos, Rekettyés-ér, 2003.V.19., 2006.V.23., 2016.VIII.7.(2), 2017.VII.18.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.21.; Farnos, sziki tanösvény, 2007.VIII.15., 2011.VIII.2.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.

VII.28.

Anania luctualis (Hübner, 1793) – fehérfoltos kormosmoly (5)
mind Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, Bálvány-alja, 1998.VI.22-29. – Buschmann F.

Anania terrealis (Treitschke, 1829) – barnásszürke tűzmoly (8)
Jászberény, 1995.V.25., 1996.V.17., VI.15.; Jászberény, újerdői homokterület, 2018.V.17.;
Nagykátá, Cseh-domb, 2006.V.22.; Tápióság, Nagy-rét, 2014.VII.25.; Farnos, homokbuckás-
erdei fenyves, 2010.V.4., 2014.V.27.

Anania crocealis (Hübner, [1796]) – okkerszárnyú tűzmoly (34)
Nagykátá, Cseh-domb, 2001.VIII.19.(2); Nagykatá, Felső-Tápió, nyírfás, 2009.VI.9., VII.29.,
2011.V.31.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VI.20., 2014.VII.25., 2015.VI.12.(4); Nagyvis-
nyó, V.I. gyermektábor, 1995.VI.27-31., 2003.VII.15-21.; Mátra, rudolftanyai útelágazás,
2009.VII. 28., 2013.VIII.8., 2018.VIII.9.; Gyöngyössolymos, Asztag-kő 2008.VI.3.; Gyön-
gyös, Sár-hegy, 1999.VI.20.(2), 2003.V.27., 2010.VII.30., VIII.9., 2011.VI.4.(6), VIII.20. BF/
PG., 2013.VII.27., 2015.V.30., 2016.VI.4.(2).

Anania verbascalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – arany színű dudvamoly (18)
Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1998.V.29. BF/BB., 2015.VII.15.; Jászberény, tötevényi ho-
mokterület, 2004.IX.2.; Jászberény, újerdői homokterület, 2005.V.20.(2); 2007.V.6.; Nagyka-
tá, Tápió-Hajta TK. Nyik-rét, 2004.VI.19. BF/Sz.; Nagykatá (Egreskátá), Bata-tanya,
2009.V.11., 2011.V.14.; Nagykatá, Cseh-domb, 2006.V.22.; Nagykatá, Felső-Tápió, nyírfás,
2016.V.21.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.V.19., 2005.V.23., 2006.V.23., VIII.27.; Mátra, ru-
dolftanyai útelágazás, 2011.V.21. BF/Sz.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.VI.4.(2).

Anania hortulata (Linnaeus, 1758) – tarka csalánmoly (24)
Jászberény, 1992.VI.5., 2000.V.26.(2); Jászberény, újerdői homokterület, 2005.V.27., 2006.
V.28., 2009.VI.15., 2010.VI.7.; Nagykatá, Cseh-domb, 2006.V.22.; Nagykatá, Felső-Tápió,
nyírfás, 2006.VI.8., 2009.VII.29., 2011.V.31.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8., VI.18., VI.20.;
Farnos, Rekettyés-ér, 2005.V.23.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VI.14.; Nagy-
visnyó, V.I. gyermektábor, 2004.VI.24.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2011.V.21. BF/Sz.;
Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.11., 2016.VI.1.(2); Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2009.VI.24.;
Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.V.19., 2011.VI.4.

Sclerocona acutellus (Eversmann, 1842) – hegyesszárnyú tűzmoly (42)
Alattán, Bereki-erdő, 2007.VI.7.; Jászberény, 1993.VI.23., 1996.VI.11.; Jászberény, újerdői
homokterület, 2006.VI.13.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.VI.2.(3); Nagykatá
(Egreskátá), Bata-tanya, 2005.VII.26., 2006.VI.9.(2), 2011.V.14., V.23.; Nagykatá, Felső-
Tápió, nyírfás, 2005.VI.3. BF/BK.; Nagykatá, székesrekeszi legelő, 2008.VI.24.; Szentmár-
tonkátá, Gicei-hegy, 2007.V.28.; Tápióság, 1996.VI.8. TA.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.8.
(2), VI.10.(2), 2013.VI.8.(4); Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VI.8., 2005.V.2., 2006.V.23.; Far-
mos, Rekettyés-ér, „gödrös”, 2006.VI.17.(5); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves,
2008.VII.11., 2010.VI.29., 2016.VI.10.(2), VI.16.; Farnos, sziki tanösvény, 2018.VI.1.(3);
Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.VI.4.(2).

Psammodis pulveralis (Hübner, [1796]) – rozsdasárga tűzmoly (27)
Jászberény, borsóhalmi-rét, 2004.VIII.19. BF/BK., 2009.VIII.3.; Jászberény, újerdői homok-
terület, 2003.VII.30., 2004.VII.8., VII.19., VII.25., VII.30., 2008.VII.30.; Jászberény, tötevé-
nyi homokterület, 2004.VIII.4.(2); Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2018.VII.16.; Nagy-
katá, Cseh-domb, 2001.VIII.19., 2015.VIII.2.; Nagykatá, Felső-Tápió, nyírfás, 2013.VII.20.;
Nagykatá, székesrekeszi legelő, 2008.VIII.1.(3); Szentmártonkátá, székesrekeszi legelő,
2004.VIII. 24.(2); Tápióság, Nagy-rét 2012.VI.23., VIII.5.(2); Farnos, Rekettyés-ér,
2003.VIII.8.; Farnos, sziki tanösvény, 2017.VII.19.; Mátra, rudolftanyai útelágazás,
2013.VIII.8.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2018.VIII.6.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.VII.12.

Ostrinia palustralis (Hübner, [1796]) – mocsári tűzmoly (6)
Jászberény, 1990.VII.17., 1993.VIII.13., 1994.VI.18., VII.2.(2); Jászberény, Hajta-mocsár
TVT., 1997.VI.29.

Ostrinia nubilalis (Hübner, [1796]) – kukoricamoly (22)
Alattán, Bereki-erdő, 2014.V.21.; Jászberény, 1992.VI.13., 1995.V.25., V.28., 1996.V.17.,

IX.3.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2001.VIII.9.; Jászberény, tőtevényi homokterület, 2004.VIII.4.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VI.5., VII.30., 2010.VIII.15.; Nagykáta, Cseh-domb, 2001.V.27., 2004.IX.4.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VIII.1.; Tápióság, Nagy-rét, 2015.V.19.; Farnos, Reketyés-ér, 2012.VII.10.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2016.VI.10.; Farnos, sziki tanösvény, 2017.VIII.4., VIII.9.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.18.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.VII.12., VIII.4.

Paratalanta pandalis (Hübner, [1825]) – halványsárga tűzmoly (24)

Uzsa, csarabos kavicsbánya, 2005.VIII.23.(4) BF/Sz.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1995.VI.27-31.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2011.V.21. BF/Sz.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2005.V.28., 2006.VI.16.(4), 2007.VI.8., VI.11.(2), 2008.V.25.(2), 2009.VI.19., 2013.VI.14.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők 2018.VII.21., VIII.6.; Gyöngyös, Sár-hegy 2006.VII.25., 2006.VII.26. BF/Sz., 2007.VIII.12., 2011.VI.4.

Paratalanta hyalinalis (Hübner, [1796]) – üvegszárnyú tűzmoly (10)

Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1996.VII.9-15., 1997.VII.7-12. BF/BB., 1999.VI.28.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.28.; Mátra, Névtelen-bérc, 2011.VI.29.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.8.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2008.VI.9., 2010.VII.16.(2).

Udea ferrugalis (Hübner, [1796]) – rozsdabarna tűzmoly (23)

Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VIII.31.(2) BF/Sz/TA.; Fülöpszállás, homokbuckás, 2004.IX.12.(2) BF/Sz.; Alattán, Bereki-erdő, 1998.X.12. 2004.XI.1.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2008.VIII.28.(2), IX.6.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2016.IX.29.(3); Nagykáta, Cseh-domb, 2001.IX.21.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.X.30.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2009.VII.30.; Tóalmás, homoki-rét, 2001.X.9.; Farnos, Reketyés-ér, 2016.VIII.7.(3); Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VIII.3., 2004.VIII.5., 2004.X.18.(2).

Udea fulvalis (Hübner, [1809]) – hullámos tűzmoly (5)

Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 1999.VI.25.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2006.VI.8.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves 2015.VI.30.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor 1993.VI.18.

Udea lutealis (Hübner, [1809]) – sárgás tűzmoly (5)

Jászberény, 1990.VI.29.(2); Mátra, Fallóskút, 1988.VII.13.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.28., 2010.VII.2.

Udea prunalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hegyi tűzmoly (5)

Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1995.VI.27-31., 1996.VII.9-15., 2003.VII.15-21.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2007.VI.12.; Mátra, Névtelen-bérc, 2011.VI.29.

Udea accolalis (Zeller, 1867) – láperdei tűzmoly (33)

Jászberény, 1997.VI.26.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT. Halasi-tanyák 2004.V.4.; Jászberény, tőtevényi homokterület, 2004.VIII.4.; Jászberény, újerdői homokterület, 2004.VII.25., 2007.V. 6.(2); Jászberény, Zagyvamenti TVT., 1998.V.3., 2006.V.3. BF/BG.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2003.IV.26.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.V.19., 2005.V.3., 2010. V.1., 2013.VII.20.; Albertirsa, Lipina-völgy, 2002.V.1., VII.13.; Tápióság, Nagy-rét, 2012. VI.23., VII.20., 2013.V.8., 2015.V.19.(3); Farnos, Reketyés-ér, 2005.V.2., 2006.V.9. BF/BG.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.V.11.(4) BF/BG.; VII.12., VII.21.; Mátraháza, Tetves-rét, 2007.VII.23.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2018.VIII.6.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2007.V.13., 2016.VI.4.

Udea olivalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – olajsínű tűzmoly (40)

Farkasgyepű, 2005.VII.7.(2) BF/Sz.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1997.VII.7-12. BF/BB.; 2000.VI.26.(2); Bükkszentkereszt, 2005.VI.17.; Bükk, Hollósetői vörösfenyves, 2005.VI. 16.(6); Mátraszentistván, sípálya, 2008.VII.6.(2) BF/Sz.; Mátra, Kékestető, 2007.VII.14.(4), 2014.VI.28.(9); Mátra, Névtelen-bérc, 2011.VI.29.; Mátra, Nyírjes-bérc, 2006.VII.3., 2007.VI.8., VI.12., VI.16.(2), VII.15., 2009.VI.19.(3); Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2008.VI.9.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.VII.1., 2011.VI.4.

Patania ruralis (Scopoli, 1763) – csalánevő tűzmoly (27)

Alattán, Bereki-erdő, 2007.VI.6., VI.7.; Jászberény, 1993.VI.9., 1994.VI.13.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., 2017.VI.28.; Jászberény, újerdői homokterület, 2010.VIII.15.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.VII.17.; Pusztamonostor, tölgyerdő, 2017.IX.26.; Nagykáta,

Cseh-domb, 2004.IX.4.(2); Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2001.VI.30.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2006.VI.19.(2); Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5., 2014.VI.21.; Farnos, Rekettyés-ér, 2005.VII. 16.; Tóalmás, homoki-rét, 2004.IX.1.; Albertirsa, Lipina-völgy, 2008.IX.12.(3); Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1996.VII.9-15.; Mátra, rudolftanyai útelágazás, 2009.VII.28.; Mátra, Névtelen-bérc, 2011.VI.29.(2); Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2018.VII.21.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.IX.5., 2011.VII.12.

Mecyna flavalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – csalánszövő tűzmoly (23)

Alattyán, Bereki-erdő, 1998.VII.18.; Jászberény, 1996.V.31.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2008.VIII.28.; Jászberény, újerdői homokterület, 2003.VII.30.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2010.VI.9.(2); Nagykáta, Cseh-domb, 2004.IX.4.(3); Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2009.V.26.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5.; Farnos, Rekettyés-ér, 2003.VIII.20., 2004.VI.8.; Farnos, Rekettyés-ér, „gödrös”, 2006.VI.17.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VI.14.(2); 2018.V.26.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.IX.5., 2016.VI.4.

Mecyna trinialis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – tetemtoldó-tűzmoly (25)

Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1999.VII.19-24.; Mátraalmás, falu előtti rét, 2011.VIII.3.; Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18. BF/BK.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2001.VII.13.(2), 2004.VIII.1.(5), 2005.VII.14.(2), 2006.VII.26.(2) BF/Sz., 2008.IX.4. BF/Sz., 2009.VIII.15.(2), 2010.VII.30. VIII.9.(3), VIII.12., 2011.VII.12., 2011.VIII.4., VIII.5.

Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763) – ligeti tűzmoly (30)

Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VI.10., 2005.V.3.(3), 2006.VII.22., 2009.V.15.(5), 2010.V.1., VII.20., 2011.V.31.(2), 2016.V.27.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.29., 2013.VI.8.; Bükk-szentkereszt, 2005.VI.17.; Mátra, Kékestető, 2007.V.27.; Mátra, Névtelen-bérc, 2011. V.20.(2); Mátra, Nyírjes-bérc, 2005.V.28.(2), 2007.VI.8.(2); Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2008.VI.9.(2); Mátrafüred, Menyecske-hegy, 2005.V.29.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2006.VII.25., 2011.VII.12.

Diasemia reticularis (Linnaeus, 1761) – betűmintás tűzmoly (31)

Jászberény, 1991.VII.9.; Jászberény, Hajta-mocsár TVT., Halasi-tanyák, 2003.VI.26.; Jászberény, tőtevényi homokterület, 2003.VII.25.; Jászberény, újerdői homokterület, 2006.VI.13., 2007.V.6.(2), VI.21.; Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.VII.17.; Nagykáta (Egreskáta), Bata-tanya, 2011.V.23.; Nagykáta, Cseh-domb, 2004.IX.4.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.VIII.6., 2006.VII.22.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VIII.1., 2016.VIII.29.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2014.IX.5.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.30.; Albertirsa, Lipina-völgy, 2008.IX.12.(2); Farnos, Rekettyés-ér, 2004.VI.8., 2017.VIII.26.; Farnos, sziki tanösvény, 2007.VIII.15., 2012.VII.9., 2017.VIII.8., VIII.11.; Bükk-szentkereszt, 2005.VI.17.; Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 2007.VII.16.; Mátra, Kékestető, 2007.V.28.; Mátraháza, Tetves-rét, 2008.VII.26.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2002.VIII.3., 2006.VII.25., 2011.VIII.4.

Cydalima perspectalis (Walker, 1859) – puszpáng-tűzmoly (18)

Zalaegerszeg, 2011.X.7-11.(2) Miklós Iván; Sopron, Fáberrét, 2012.VIII.24.(2) Sz.; Budapest, Zugló, New Garden, 2013.IX.30.(2) Sz.; Alattyán, Bereki-erdő, 2015.VIII.8., VIII.27.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2015.IX.18.(2); Jászberény, Zagyvamenti TVT., 2017.VII.17.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2015.IX.20.; Farnos, Rekettyés-ér, 2017.VIII.26.(2); Farnos, sziki tanösvény, 2017.VIII.11., VIII.13., VIII.17.(2).

Palpita vitrealis (Rossi, 1794) – hóféhér tűzmoly (13)

Nagykáta, Cseh-domb, 2001.IX.21., 2004.IX.4.; Nagykáta, Felső-Tápió, nyírfás, 2004.X.30.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2011.VIII.15., 2016.VIII.29.; Tóalmás, homoki-rét, 2001.VIII.17., 2001.X.9.(2); Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2014.IX.5.(3); Farnos, Bivalyos-sziget, 2016.VIII.14.; Farnos, sziki tanösvény, 2018.VIII.11.

Dolicharthria stigmatalis (Herrich-Schäffer, [1848]) – balkáni tűzmoly (27)

Fővenyes, 2004.V.30.(22) BF/Sz., 2004.VI.4.(5) TA.

Dolicharthria punctalis ([Denis & Schiffermüller], 1775) – hosszúlábú tűzmoly (22)

Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10. BF/Sz.; Naszály, agyagbánya, 2007.VIII.19.(2) BF/Sz.; Jászberény, 1992.VI.3., 1994.VI.8., VII.2., 1998.VI.5.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2008.IX.6., 2012.VIII.17.; Jászberény, újerdői homokterület, 2005.VI.8., 2007.IX.27.,

2008.VI.11.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2010.VI.13.; Nagykáta, Cseh-domb, 2001.VIII.19.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VI.24.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VI.23., VIII.22., 2013.VI.16.; Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VI.14., 2014.V.27.; Mátra, Nyírjes-bérc szénégetők, 2018.VIII.6.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.VII.12.

Metasia ophialis (Treitschke, 1829) – kígyósávós tűzmoly (20)

Lítér, dolomit-sziklagyep, 2009.VIII.13.(2) BF/Sz.; Gánt-Gránás, Sziklás út, 2008.VI.29. BF/Sz.; Gánt-Gránás, 2009.VII.5. TA.; Fövenyes, 2004.V.30. BF/Sz.; Uza, csarabos kavicsbánya, 2005.VIII.23. BF/Sz.; Epöl, Kő-hegy, 2006.VII.31.(2) BF/Sz.; Esztergom, Strázsa-hegy, 2013.VII.10. BF/Sz.; Naszály, agyagbánya, 2007.VIII.19. BF/Sz.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VII.1.(2); Nagyvisnyó, V.I. gyermektábor, 1993.VI.15-18., 1995.VI.27-31.; Bükk, Hollósetői vörösfenyves, 2005.VI.16.(2); Mátraháza, Tetves-rét, 2008.VII.26.; Gyöngyös, Sár-hegy, 2011.VI.4., 2016.VII.2., 2018.VII.17.

Nomophila noctuella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – közönséges vándormoly (34)

Alattyán, Bereki-erdő, 2003.IX.20.; Jászberény, 1994.VI.18., 1996.VI.15.; Jászberény, Hajtamocsár TVT., 1998.VII.19.; Jászberény, borsóhalmi-rét, 2008.VIII.28.(2), IX.6.; Jászberény, jászdózsai útelágazás, 2015.IX.18.; Jászberény, tőtevényi homokterület, 2003.VII.25.; Jászberény, újerdői homokterület, 2006.V.25., 2008.VII.13., 2010.VIII.15.; Jászfelsőszentgyörgy, homoki tölgyes, 2016.IX.29.(3); Nagykáta, Cseh-domb, 2006.VII.7., 2011.VIII.26.; Nagykáta, erdőszőlői homokbuckás, 2008.VIII.22.; Nagykáta, székesrekeszi legelő, 2008.VIII.1., 2009.VIII.8., VIII.25.; Szentmártonkáta, Gicei-hegy, 2015.IX.20.; Tápióság, Nagy-rét, 2012.VIII.5., VIII.22.; Farnos, Bivalyos-sziget, 2016.VIII.14.(2); Farnos, homokbuckás-erdei fenyves, 2006.VII.21., 2016.VI.16.; Farnos, sziki-tanösvény, 2012.VII.19.(2), 2017.VIII.4., 2018.VIII.11.(2); Gyöngyös, Sár-hegy, 2008.IX.5.

Kollégáktól kapott fajok és példányaik – Species and specimens from colleagues

Az alábbi fajoknak csak kollégáktól kapott példányai vannak a gyűjteményben. Adataikat lásd a fajok ismertetésénél (a zárójelben szereplő számok a példányok számát jelentik).

Catoptria osthelderi (de Lattin, 1950) – Osthelder fűgyökérmolya (2) – Szabóky Csabától

Pediasia fascelinella (Hübner, [1813]) – sávós fűgyökérmoly (1) – Szabóky Csabától

Ecpyrrhorrhoe diffusalis (Guenée, 1854) – villányi tűzmoly (3) – Takács Attilától (ex coll.)

A külföldről származó fajok és adataik – Data of species received from abroad

A gyűjteményem Crambidae-s részében hat fajnak egy-egy egyede határainkon kívüli helyekről származik. Ezek – az *Euchromius superbellus* kivételével – bár élnek Magyarország jelenkori területén, nekem csak külföldről, Branislav Endel, Ignác Richter, Pastorális Gábor, Zdenko Tokár szlovák kollégáktól fajképviselekként ajándékba kapott példányok vannak, míg az *Antigastra catalaunalis* faj Szabóky Csabától.

Scoparia ancipitella (La Harpe, 1855) – apró mohailonca

Chočské vrchy (Szlovákia), Prosiecka dolina, 2014.VII.4.(2) BF/PG. & Ignác Richter.

Euchromius superbellus (Zeller, 1849) – díszes mozaikmoly

Balgarovo (Bulgária), 2018.VI.16. – Pastorális Gábor; – a faj nem él Magyarországon.

Catoptria margaritella ([Denis & Schiffermüller], 1775) – gyöngyös fűgyökérmoly

Popradská dolina (Szlovákia), 2014.VI.12. – Branislav Endel

Ephelis cruentalis (Geyer, 1832) – ázsiai tűzmoly

Besaparian Hills (Bulgaria), Iperchovo, 2016.VI.3. – Ignác Richter

Pyrausta castalis Treitschke, 1829 – déli bíbormoly

Dragoman (Bulgária), 2019.VIII.18. – Zdenko Tokár

Antigastra catalaunalis (Duponchel, 1833) – gyöngymoly

Sartane (Korzika), OLVA camping, 2012.VIII.29. – Szabóky Cs.

Értékelés, összefoglalás – Evaluation, summary

A tényleges gyűjtéseket több ok miatt 2018-ban abbahagyva, a Magyar Természettudományi Múzeum sodromoly-gyűjteményrészének átrendezésével párhuzamosan, hozzáfogtam a 2003-tól újrakezdett molygyűjteményem rendezéséhez és a példányok adatainak kijegyzeteléséhez a

2-3. ábra. *Ancyolomia tentaculella* (2), *Elophila rivulalis* (3) ritka és lokális Magyarországon. Részletes ismertetés az alábbi szövegben. (eltérő mértearány)
 Figure 2-3. *Ancyolomia tentaculella* (2), *Elophila rivulalis* (3) rare and local in Hungary. Detailed description in the text below. (different aspect ratio)

Pastorális & Buschmann 2018-as névjegyzék alapján. Ez utóbbi munkát a közelmúltban fejeztem be. Gyűjteményem – mint az összesítésből kiderült, – 38 500 példányt tartalmaz. Időközben megkezdtem a benne lévő fajok és példányaik adatainak közzétételét is, amely a Brachodidae, Coleophoridae, Cossidae, Limacodidae, Pyralidae, Sesiidae, Thyrididae, Tortricidae, Zygaenidae családok esetében már megtörtént (Buschmann 2022, 2023, 2025a,b). Jelen dolgozatban a Crambidae család fajait veszem sorra. E családnál a gyűjteményemben található fajok száma 151, a példányoké 93 gyűjtőhelyről 4126 db. Egyéni gyűjtésekből 3543 példány van, az alkalmilag társakkal (Balla Gizella, Bánkúti Károly, Benedek Balázs, Halász Sándorné, Pastorális Gábor, Szabóky Csaba, Takács Attila) végzett terepmunkákból származóké 501. További 67 példány Miklós Iván, Pastorális Gábor, Szabóky Csaba és Takács Attila gyűjtéseiből, három faj kilenc példányáig az Ignác Richter és Pastorális Gáborral közös egyetlen szlovákiai, a Chočské vrchy, Prosecka dolina-ban 2014.VII.4-én folytatott gyűjtésből ered. A külföldi kollégáktól (Branislav Endel, Ignác Richter, Pastorális Gábor, Zdenko Tokár) kapott fajok és egyedek száma 4, az *Antigastra catalaunalis* pedig Szabóky Csaba korzikai gyűjtésének eredményéből való.

A család gyűjteményemben található fajai közül faunisztikai szempontból meg kell említenem a védett *Algedonia luctualis* (Nagyvisnyó–Bálvány-alja) és *Evergestis* (= *Reskovitsia*) *alborivularis* (Gyöngyös–Sár-hegy) fajokat, továbbá az *Ostrinia palustralis* jászberényi adatait. Ez utóbbi fajnak az egykori, mára teljesen átalakított élőhelyén újabb példányai az elmúlt negyed században már nem kerültek elő. Figyelmet érdemel a kevés hazai előfordulási adattal rendelkező *Catoptria confusellus* Sár-hegyi gyakorisága, továbbá az *Ancyolomia tentaculella* Nagykáta–Cseh-dombi és Farnos–Reketyés-éri előfordulása. A *tentaculella*-nak ismereteim szerint az elmúlt évtizedben újabb egyedei nem kerültek elő hazánkban, ami arra utal, hogy Magyarországon valószínűleg csak alkalmilag van jelen (Fazekas 2012, Fazekas & al., 2012). Az *Elophila rivulalis* fajnak a Benedek Balázs kollégával közös Jászberény–Zagyvamenti TVT-n 1998.V.30-án folytatott gyűjtésünk folyamán került elő egy példánya, amely mindmáig a második ismert magyarországi egyed (lásd Fazekas 2013). A *Loxostege fascialis* fajnak publikálási szinten csak a faunafüzetben (Gozmány 1963) jelzett régi budapesti előfordulása ismert. Újabb adatát (Pálosvörösmart, Rónya-oldal, 2004.VII.18.) eddig csak Pastorális & Buschmann (2018), illetve ezt ismételve Buschmann & Pastorális (2025) közölték.

Köszönetnyilvánítás – Acknowledgements

Köszönettel tartozom Branislav Endel, Ignác Richter, Pastorális Gábor, Zdenko Tokár (SK) szlovák lepidopterológusoknak az ajándékba kapott fajokért, Szabóky Csabának (Budapest) és Takács Attilának (Budapest) a közös gyűjtéseken kívül a tőlük kapott egyedekért. Köszönöm František Slamka (SK) és Jan Liška (CZ), alkalmi határozási segítségét, Pastorális Gábornak a nyelvi, és egyéb kapcsolattartási közreműködést valamint az anonim lektorok észrevételeit. Külön köszönöm Fazekas Imrének (Pécs) az angol nyelvi fordítást, a lektori és szerkesztői munkáját, továbbá a publikáció megjelentetését.

Irodalom – References

- Anonim 2001: A többször módosított 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről.
- Buschmann F. 2004: A Mátra Múzeum molylepke-gyűjteménye III. Choreutidae – Pyralidae. – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 28: 243–272.
- Buschmann F. 2012: A Tápió-vidék lepkefaunája (Lepidoptera). – *Természetvédelem és kutatás a Tápió-vidéken*. – *Rosalia* 7: 385–500.
- Buschmann F. 2022: Adatok Magyarország sodrómoly faunájához (Lepidoptera, Tortricidae) / Data on the fauna of the rolling moth in Hungary (Lepidoptera, Tortricidae). – *Lepidopterologica Hungarica* 18(3): 5–60.
- Buschmann F. 2023: Adatok Magyarország zsákhordómoly faunájának ismeretéhez (Lepidoptera, Coleophoridae) | Data for the knowledge of the bag moth fauna of Hungary (Lepidoptera, Coleophoridae). – *Lepidopterologica Hungarica* 19(2): 99–125.
- Buschmann F. 2025a: Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (1.) (Lepidoptera: Limacodidae, Zygaenidae, Brachodidae, Cossidae, Sesiidae, Thyrididae) | Faunistics Data on the Moth Fauna of Hungary (1.) (Lepidoptera: Limacodidae, Zygaenidae, Brachodidae, Cossidae, Sesiidae and Thyrididae). – *Lepidopterologica Hungarica* 25: 1–9.
- Buschmann F. 2025b: Faunisztikai adatok Magyarország molylepke faunájához (2.) (Lepidoptera – Pyralidae: Galleriinae, Pyralinae & Phycitinae) | Faunistics Data on the Moth Fauna of Hungary (2.) (Lepidoptera – Pyralidae: Galleriinae, Pyralinae & Phycitinae) – *Lepidopterologica Hungarica* 25: 1–9.
- Buschmann F. & Pastorális G. 2018: Ötven év változásai a magyar Microlepidoptera faunában. / Fifty years of changes in the Hungarian Microlepidoptera fauna (Lepidoptera). – *Microlepidoptera.hu* 14: 1–76.
- Buschmann F. & Pastorális G. 2025: A Magyarországon előforduló Microlepidoptera fajok névjegyzéke, 2024 | Checklist of the Microlepidoptera species occurring in Hungary, 2024 (Lepidoptera) – *e-Acta Naturalia Pannonica* 26: 1–195.
- Fazekas I. 2012: New occurrence *Ancylolomia tentaculella* (Hübner, 1796) in Hungary (Lepidoptera: Crambidae). – *Natura Somogyiensis* 22: 183–188.
- Fazekas I., Buschmann F. & Schreurs A. 2012: Hét új molylepke faj Magyarországon. Seven new species of Moths in Hungary. (Lepidoptera: Tineidae, Bucculatricidae, Lyonetiidae, Blastobasidae, Coleophoridae, Crambidae). – *Microlepidoptera.hu* 4: 1–14.
- Fazekas I. 2013: Studia specierum rararum Microlepidopterorum in Hungaria (I). Ritka Microlepidoptera fajok vizsgálata Magyarországon (I). *Elophila rivulalis* (Duponchel, 1833), *Pyrausta castalis* Treitschke, 1829, *Hyporata allotriella* (Herrich-Schäffer, 1855). (Lepidoptera: Crambidae). – *Microlepidoptera.hu* 6: 11–18.
- Gozmány L. 1963: Molylepkék VI. Microlepidoptera VI. – *Fauna Hungariae* XVI., 7: 289 p.
- Gozmány L. 1968: Hazai molylepkéink magyar nevei. – *Folia Entomologica Hungarica* 21: 225–296.
- Jablonkay J. 1972: A Mátra hegység lepkefaunája | Lepidopteren-Fauna des Matra Gebirges. – *Folia Historico Naturalia Musei Matraensis* 1: 9–41.
- Pastorális G. & Buschmann F. 2018: A Magyarországon előforduló molylepke-fajok névjegyzéke, 2018. / Checklist of the Hungarian micro-moths, 2018 (Lepidoptera). –

- Microlepidoptera.hu 14: 77–258.
- Slamka F. 2008: Pyraloidea of Europe (Lepidoptera), Volume 2. Crambinae & Schoenobiinae – Identification-Distribution-Habitat-Biology. – František Slamka, Bratislava, 223 pp.
- Slamka, F. 2013: Pyraloidea of Europe (Lepidoptera), Volume 3. Pyraustinae & Spilomelinae – Identification-Distribution-Habitat-Biology. – Frantisek Slamka, Bratislava, 357 pp.
- Slamka F. 2022: Pyraloidea (Lepidoptera) of Central Europe / Mitteleuropas – Identification, distribution, habitat, biologie / Bestimmung, Verbreitung, Habitat, Binomie – Frantisek Slamka, Bratislava, 178 p.
- Szabóky Cs. 1986: A Mátra hegység lepkefaunája I. Mátraszentistván és környéke lepkefaunája. – Folia Historico Naturalia Musei Matraensis 11: 35–47.